

Tipificación de nombres nuevos en Pteridophyta (Lycopodiophytina, Pteridophytina) de Baltasar Merino.

Rubén Pino Pérez¹

³ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España) Pontevedra. ruben.pino.perez@gmail.com
ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>

DOI: [10.5281/zenodo.7223492](https://doi.org/10.5281/zenodo.7223492).

Este trabajo puede citarse como:

Pino Pérez, R. 2022. Tipificación de nombres nuevos en Pteridophyta (Lycopodiophytina, Pteridophytina) de Baltasar Merino. *Boletín Biga*, 20: 45-90. DOI: [10.5281/zenodo.7223492](https://doi.org/10.5281/zenodo.7223492). (Publicado el 30 de octubre de 2022).

Resumen

Baltasar Merino fue un botánico español autor de 713 nombres de taxones nuevos en Cormophyta, en su gran mayoría sin tipificar. En la división Pteridophyta publicó 20 nombres de taxones nuevos y en este trabajo se designan tipos nomenclaturales para algunos de esos nombres. Se realizó una búsqueda exhaustiva de los nombres válidamente publicados por Merino en Pteridophyta y se examinaron 648 pliegos conservados en su herbario de trabajo (LOU) así como en las colecciones separadas de MHN-Merino, ISC-Merino y MA. Se designan 11 lectotipos y 1 neotipo para 12 nombres en la división Pteridophyta previamente no tipificados, así como 1 epítipo para un nombre previamente lectotipificado. Se realiza una modificación en una lectotipificación previa. Permanecen sin tipificar 8 nombres.

Palabras clave: Galicia, NO España, Polypodiaceae, Hypolepidaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Aspidiaceae, Blechnaceae, Tipificación.

Abstract

Baltasar Merino was a Spanish botanist, author of 713 names of a new taxon in Cormophyta. Many of these names are not typified. In the division Pteridophyta described 20 new names and in this work nomenclatural types are designated for some of those names. An exhaustive search was made of the names validly published by Merino in Pteridophyta and 648 conserved sheets were examined in its work herbarium (LOU) as well as in the separate collections of MHN-Merino, ISC-Merino and MA were examined. 11 lectotypes and 1 neotype are designated for 12 new names in the Pteridophyta division previously not typified, and 1 epitype for a previously lectotyped name. A modification is made in a previous lectotypification. They remain untypified 8 names.

Key words: Galicia, NW Spain, Polypodiaceae, Hypolepidaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Aspidiaceae, Blechnaceae, Typification.

Introducción

Baltasar Merino y Román (1845-1917) fue un botánico español que desarrolló su actividad investigadora en Galicia entre 1890 y 1917, mientras ejercía sus labores docentes como miembro de la Compañía de Jesús afincada en Camposancos (A Guarda, Pontevedra). La obra botánica de Merino es esencial para el estudio de la flora de Galicia, por los excelentes herbarios que confeccionó y aun se conservan, la publicación de la única flora de Galicia existente, las numerosas aportaciones al catálogo de la flora vascular gallega y por la descripción de 713 nombres de táxones nuevos (PINO PÉREZ & PINO PÉREZ, 2020: 1).

Muy poco tiempo después de iniciar sus estudios botánicos, publicó su primera obra, (MERINO, 1895), importante en lo que nos ocupa, porque sienta parte de las bases de su quehacer investigador. Realiza en la introducción toda una declaración de principios, al preferir 'siguiendo el consejo de ilustrados amigos y el ejemplo de botánicos de nota publicar los nuevos táxones que creía haber encontrado, a riesgo de aumentar la sinonimia de aquellas especies ya descritas, antes que omitir las especies realmente nuevas'. Repetiría la misma idea en la introducción de la obra 'Contribución a la Flora de Galicia' (MERINO, 1897). Y, fiel a la sistemática descrita, MERINO (1895) reconoció 14 táxones nuevos ya en su primer trabajo (77,8% del total mencionados) y en el conjunto de su obra, 713 nombres de taxones nuevos (PINO PÉREZ, 2017a: 65), la mayoría pendientes de tipificación.

Un aspecto relevante en las obras de Merino radica en la estructura de sus escritos. En general, Merino cita el nombre científico de la planta tratada y sus sinónimos si fuera menester y en ocasiones el vernáculo, seguido de la descripción latina para los nombres nuevos, observaciones de carácter taxonómico, relación de los lugares de recolección e imágenes en algunos casos. Sin embargo, en la obra *Flora de Galicia* (MERINO 1905a, 1906, 1909b) añadió un elemento que no encontramos en otras obras anteriores o posteriores, ni tampoco en las de la mayoría de sus colegas coetáneos: el 'número de herbario', un concepto fundamental a la hora de interpretar los protólogos de Merino porque garantizan la trazabilidad con el material herborizado aunque solo para su herbario de trabajo, facilitando así los procesos de tipificación.

Pero Merino no concibió ese número como un identificador de un ejemplar, en el sentido expresado por el artículo 8.2 del Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas, en adelante, CIN (TURLAND *et al.*, 2018) sino como un número de referencia asignado en el catálogo de la flora de Galicia a un taxon dado. Tantos táxones reconocía en Galicia como números adjudicaba en la Flora y para ello creaba una carpeta conservando en la misma todas las recolecciones que a ese taxon atribuía.

Dentro de cada carpeta pueden encontrarse desde 1 hasta muchos pliegos, todos integrados dentro del mismo número de herbario, aunque a menudo con pobres indicaciones en cada pliego. La mención de este número en los protólogos permite la identificación de esas recolecciones como material original y, en ocasiones, podría ser equivalente a citar 2 o más ejemplares como tipos, lo que convertiría en sintipos a todo el material conservado en esa carpeta, de acuerdo con el artículo 9.6 del CIN. Y aún más, en determinados casos en los que no es citado el número de herbario, caso de cualquier obra distinta de la Flora, puede entenderse como material original el almacenado en la carpeta que esté identificada con la combinación nomenclatural, por el mismo proceso comentado, puesto que Merino iba almacenando todo el material herborizado de un mismo taxon en una misma carpeta, lo que permite identificar críticamente el posible material para tipificar (PINO PÉREZ, 2017a: 90).

El herbario LOU fue creado en 1945 y el 21 de noviembre de ese mismo año, se firmó el acta de entrega en depósito del herbario personal de Merino entre el Padre Rector, Pablo Pardo y el ingeniero de Montes, Ignacio Marcide Odriozola. Además de las condiciones del depósito temporal, el acta describe el contenido del herbario: 3.187 carpetas de papel con sus correspondientes plantas agrupadas y colocadas en sus correspondientes cajas de cartón. Las cajas originales eran efectivamente de pasta de papel muy dura, de color verde de las que aún se conserva algún ejemplar. Posteriormente fueron trasladadas a cajas de madera y finalmente de cartón. En 1981 se comenzó a cambiar el papel original de los pliegos de Merino, fundamentalmente periódicos de la época, recortando aquella parte que contuviese información del material e introduciéndolos en pliegos

blancos a los que se adjudicaba un número del herbario LOU, de tal forma que, en principio, se correspondiese con el número adjudicado por Merino en la *Flora*. Así, por ejemplo, el material de LOU 1 se corresponde con el número 1 del herbario de Merino, en este caso, *Ranunculus hederaceus* L. No obstante, esa correlación no se mantuvo para la totalidad del herbario de Merino fundamentalmente, porque se encontraron pliegos que no podían adjudicarse a ningún número de Merino lo que unido al hecho de que la revisión de las cajas se dilató en el tiempo, obligaba a asignar el primer número disponible en LOU, ya muy superior al último de Merino. Precisamente, el último número de herbario asignado por Merino fue el 2.413, así que los pliegos de Merino en LOU que tengan un número superior a ese, se debe exclusivamente a la reenumeración realizada posteriormente por los responsables de LOU (PINO PÉREZ, 2017a: 90).

Dado que en muchas carpetas existían más de 1 pliego, se optó por mantener el mismo identificador de herbario, seguido de un subíndice (/1, /2,...). Los exponentes bis, ter,... que figuran en muchos pliegos, pertenecen en general a la indicación original de Merino pero en algunos casos, fue una adjudicación posterior ante dos identificadores originales iguales.

Merino herborizó numeroso material con el que elaboró distintos herbarios. En 1896, presentó una muestra seleccionada de su herbario en el Congreso Regional de Lugo, con el título 'Herbario compuesto de las plantas que crecen espontáneamente en la cuenca extrema del río Miño', integrada por 737 pliegos de 85 familias, por la que recibió una medalla de oro (PINO PÉREZ, 2017a: 90). En realidad, formaba parte de su herbario personal y de trabajo que mantuvo a su lado durante toda su vida y que hoy se conserva en el herbario LOU, en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Xunta de Galicia, Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Pontevedra) con 11.287 pliegos. En el Museo de Historia Natural de Santiago de Compostela está depositado un herbario didáctico (MHN-Merino) de algo más de 2.400 pliegos (PINO PÉREZ, 2017a: 88). Merino confeccionó otro herbario que donó al Instituto de Pontevedra entre 1900 y 1905 y que hoy se conserva en el instituto de Enseñanza Media IES Sánchez Cantón, formado por 1.031 pliegos (ISC-Merino) (PINO PÉREZ & PINO PÉREZ, 2019: 9). Además, parte del material recolectado por Merino fue utilizado en intercambio con colegas como Pau, Litardière o Christ, por citar solo algunos. En especial, Merino envió una gran cantidad de pliegos al botánico de Segorbe, Carlos Pau Español (1857-1937) que este incorporaba a su propia colección y que tras su adquisición por el Real Jardín Botánico de Madrid, encontramos ahora depositados en MA (PINO PÉREZ, 2017a: 87). Los herbarios confeccionados por Merino son en sí mismos, un logro extraordinario para la época, tanto cualitativa como cuantitativamente.

En este trabajo continuamos con los procesos de tipificación de nombres de taxones nuevos propuestos por Merino de diversas familias de plantas vasculares (PINO PÉREZ *et al.*, 2014), en este caso, todas aquellas que conforman la división Pteridophyta. Merino publicó 16 obras con información sobre esa división (MERINO, 1895, 1897, 1898a, 1898b, 1899, 1901a, 1901b, 1901c, 1902a, 1902b, 1904a, 1904b, 1905a, 1905b, 1909a, 1909b, 1909c) en las que mencionaba aproximadamente 134 táxones distintos de estatus taxonómico muy diverso. Los mencionados táxones corresponden a 19 familias: Adiantaceae, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae, Cryptogrammaceae, Davalliaceae, Equisetaceae, Hemionitidaceae, Hymenophyllaceae, Hypolepidaceae, Isoetaceae, Lycopodiaceae, Ophioglossaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae, Sinopteridaceae y Thelypteridaceae.

Del conjunto de táxones de Pteridophyta, 20 constituyen nombres de taxones nuevos, correspondientes a 7 familias: Aspidiaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae, Equisetaceae, Hypolepidaceae y Polypodiaceae. Merino creó 1 género, 1 especie, 8 variedades, 10 formas, 1 lusus y 1 híbrido nuevos.

Material y Métodos

Se realizó una búsqueda exhaustiva en toda la obra de Merino de nombres de taxones nuevos en Pteridophyta que fue cotejada con los índices nomenclaturales de los sitios IPNI y FLORA IBERICA, para confeccionar una base de datos con la relación completa de nombres nuevos junto con las diagnosis, indicaciones locotípicas, figuras y otros datos de los protólogos. Por otro lado, se examinó la literatura relevante sobre esa división para hallar las tipificaciones previas. A continuación, se examinó todo el material de la división Pteridophyta existente en los principales herbarios que

albergaban material de Merino tal que LOU, MA, MHN-Merino e ISC-Merino, sin perjuicio de búsquedas incidentales en otros herbarios, para localizar el material original, y en el caso de que no se conservara, para localizar material adecuado para la neotipificación. Las fuentes más importantes de material original para los nombres de Merino son las siguientes: (1) material del herbario personal de Merino conservado en LOU, (2) ilustraciones citadas en el protólogo, (3) material de otras colecciones confeccionadas por Merino (MHN-Merino e ISC-Merino) y (4) material recolectado por Merino pero conservado en otros herbarios por intercambio del autor (MA, P, G). Dado el método de trabajo de Merino, los materiales conservados fuera de su herbario personal han de considerarse con prudencia como material original para procesos de lectotipificación, puesto que no llevan el identificador de herbario ideado por Merino para trazar los nombres.

En la selección de lectotipos se eligió el elemento más completo, siempre que fuera posible, entre muestras e ilustraciones. En el caso de *Homophyllum blechniforme*, se ha evaluado el lectotipo previamente designado y se ha considerado no adecuado para fijar la aplicación taxonómica precisa del nombre, por lo que se ha designado un epítipo que elimine cualquier ambigüedad.

En los casos en que tras verificar todas las fuentes potenciales de material original no se encontró nada relevante, entonces y solo entonces, se han designado neotipos. No obstante, los neotipos y epítipos se han elegido entre el material herborizado en las áreas geográficas indicadas por Merino en los protólogos.

Para cada nombre tipificado se indica la combinación nomenclatural completa, seguida de la localidad clásica, cuando la hay, la designación del tipo y a continuación la transcripción literal de la etiqueta, el número de herbario y la referencia a la imagen del pliego. Finalmente, se señala el nombre que consideramos correcto para cada taxon.

En cuanto a la ordenación sistemática de las Pteridófitas seguimos a [CASTROVIEJO et al. \(1986\)](#).

Este trabajo es un extracto del apartado de tipificación en Pteridophyta de la tesis doctoral inédita del autor *Revisión nomenclatural y tipificación de nombres nuevos en Cormophyta de Baltasar Merino. Equisetaceae, Polypodiaceae, Hypolepidaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Aspidiaceae, Blechnaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Portulacaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae y Plumbaginaceae* (PINO PÉREZ, 2017a). Según el artículo 30.9 del Código de nomenclatura, “la publicación desde el 1 de enero de 1953 de un trabajo independiente no seriado, declarado como tesis presentada ante una universidad u otra institución de educación con el propósito de obtener un grado, no constituye publicación efectiva a menos que el trabajo incluya una declaración explícita (referida a los requisitos del Código para la publicación efectiva) o cualquier otra evidencia interna de que el autor o editor lo considere una publicación efectiva”. En este caso, la tesis no incluye ningún tipo de declaración por lo que no puede considerarse publicación efectiva. Pero dado que la tesis va precisamente sobre tipificación de nombres, y que el artículo 7.10 del código, señala que “a efectos de prioridad (Art. 9.19, 9.20 y 10.5), la designación de un tipo se consigue solo por publicación efectiva (Art. 29–31)”, es obligada la publicación de los resultados para hacer valer las tipificaciones realizadas.

Resultados. Tipificación.

POLYPODIACEAE.

1. *Polypodium vulgare* f. *auriculatum* Merino, Contr. Fl. Galicia: 133 (1897)

TIPO: [España, Pontevedra, O Rosal.] “Dase en un profundo arroyo junto al pueblo de Sanjián”, (neotipo designado aquí: LOU 9720/1!, fig. 1).

[=*Polypodium cambricum* L. subsp. *cambricum*]

No se ha encontrado material original.

La diagnosis señala ‘Segmentis inferioribus in auriculam sursum directam dilatatis’, y [MERINO \(1905a: XXVIII\)](#) equiparó el término ‘orejuela’ al de ‘aurícula’. [FONT QUER \(1953: 109\)](#) lo define como un ‘apéndice foliáceo, generalmente pequeño situado en el pecíolo o en la base de la lámina foliar, que por su forma recuerda a veces una orejita’, precisamente el término empleado por Merino.

Hemos encontrado 3 pliegos en LOU con ejemplares que responden al carácter diagnóstico del protólogo, candidatos idóneos para la neotipificación. Los especímenes de los pliegos LOU 9785 y 9792 presentan pinnas con bordes netamente aserrados, con apéndices hacia la mitad del segmento, lejos del peciolo o base de la pinna. El pliego LOU 9720/1, contiene un grupo de *Polypodium*, con la base de las pinnas inferiores ensanchada en la dirección distal de la fronde.

HYPOLEPIDACEAE.

2. *Pteris aquilina* f. *umbrosa* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909) non Borbás (1876), nom. illeg.

TIPO: [España, Pontevedra, A Guarda.] “La forma 1ª en la cuenca última del Miño entre el Pasaje de Camposancos y Túy”, (Lectotipo designado aquí: LOU 2.141!, “*Pteris aquilina* / var. *umbrosa* / Salcidos”, fig. 2)).

[=*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum*]

La etiqueta del lectotipo, manuscrita del propio Merino, indica el nombre nuevo y una localidad, ‘Salcidos’ situada en el ancho margen espacial que señala la indicación locotípica.

En el herbario MHN-Merino, existe un pliego con el número 13 (5462) sub *Pteris aquilina* L. f. *umbrosa* Merino, cuya referencia “Vide Flora T III, p. 458” remite a parte del protólogo, en concreto a la distribución del taxon. Según FERRER-GALEGO *et al.* (2014: 221), en estos casos, en los que existen referencias al protólogo (en el nuestro, obra, tomo y número de página), no constituye material original. En realidad, según el artículo 9.4(a) del CIN, se define el material original como aquellos ejemplares e ilustraciones (tanto inéditas como publicadas antes o al mismo tiempo que el protólogo) que el autor asoció con el taxón y que tuvo disponibles antes o al mismo tiempo de preparar la descripción, diagnosis o ilustración con análisis validador, independientemente del contenido de la etiqueta. Un autor puede identificar un pliego posteriormente con una referencia al protólogo y sin embargo, haber servido anteriormente como material original para la descripción del nombre. En el caso que nos ocupa, no constituye material original porque no es posible demostrar que fuera parte de los ejemplares que Merino utilizó para la descripción del taxon.

En el pliego LOU 2141/2, Merino atribuye la autoría de la combinación a Luerss. [Christian Luerssen, 1843-1916], autor que conoce probablemente a través de Pau, puesto que LITARDIÈRE (1910) y ROUY (1913: 391) que también lo mencionan, son obras posteriores. Efectivamente, según BANGÉ (1952: 144) la autoría del nombre se atribuye habitualmente a LUERSSEN (1889: 107) [*Pteris aquilina* var. *umbrosa* Luerss., Kryptog. Fl., III 107 (1889)] pero advertía que BRÉBISSON (1869: 392) ya lo había publicado [*Pteris aquilina* f. var. *undulata* Brebisson, Fl. Normandie 392 (1869)] con referencia a “cette forme des sous-bois ombragés, au limbe translucide, «aux segments ondulés, sinués»”. Sin embargo, fue BORBÁS (1875: 784) quien consiguió publicar válidamente el nombre *Pteris aquilina* f. *umbrosa* Borbas, Verhandl. Zool. Bot. Ges. Wien, 25: 784 (1876) con la descripción ‘laciniis subtas glabrescentibus: in silvis umbrosis...’ al que Merino no cita.

Según la nota 2 del artículo 24.4 del CIN, ‘Los nombres de táxones infraespecíficos de una misma especie, incluso si son de rango diferente, son homónimos si tienen el mismo epíteto pero se basan en tipos diferentes’ incluso cuando los epítetos aun siendo diferentes, sean semejantes y puedan confundirse (Art. 53.3). Merino era consciente del nombre de Luerssen porque lo menciona en la etiqueta del pliego LOU 2141/2 y puede que ello sea la razón de que la diagnosis del protólogo esté en castellano y no latín como en las dos siguientes, *quatripartita* y *parva*, pero Merino se atribuyó claramente la autoría en el protólogo por lo que creó un homónimo posterior y un nombre ilegítimo.

3. *Pteris aquilina* f. *quatripartita* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909)

TIPO: [España, Ourense, Bande.] “Esta forma... en los bosques de Bande no es nada común”, (lectotipo designado aquí: LOU 2.142/1!, “2142 / var. *quatripartita* Merino / Bosques de Bande, Orense / L.P.M., fig. 3).

[=*Pteridium aquilinum* var. *quatripartita* (Merino) R.Pino, *comb. & stat. nov.*]

Figura 1: *Polypodium vulgare* f. *auriculatum* Merino, Contr. Fl. Galicia: 133 (1897). Neotipo.

Figura 2: *Pteris aquilina* f. *umbrosa* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909). Lectotipo.

Merino no volvió a citar en sus obras posteriores ninguna de las formas que describió en el tomo 3 de la Flora. Tampoco MUÑOZ GARMENDIA (1986a) o los sitios FLORA IBERICA [2019] o ANTHOS [2019] las mencionan.

Merino reservó 4 identificadores de herbario para *Pt. aquilina* y sus formas, 2140-2143, en los que reunió 65 pliegos distintos conservados en LOU, además de otros pocos que distribuyó fuera de su herbario de trabajo. De ellos, 56 pliegos se corresponden con el número 2140, mientras que su reflejo en las obras publicadas es más bien escaso: MERINO (1897: 187), MERINO (1904b: 83), MERINO (1909a: 188) y MERINO (1909b: 457). La capacidad herborizadora de Merino fue notable en este y otros muchos casos, lo que le permitió examinar gran cantidad de material que sirvieron de base para conocer el grado de polimorfismo de las especies con las que trabajaba.

MUÑOZ GARMENDIA (1986a: 78) señala que las láminas pueden ser 3-4 pinnadas pero describe a las pínulas como “oblongas, obtusas o subagudas, glabrescentes en el haz, de subglabras a densamente cubiertas de pelos pluricelulares, hialinos o castaño-claros, en el envés”, sin mencionar nada relativo a la hendidura del margen foliar. El carácter pinnatipartido de las pínulas de todo el material original encontrado justifica la propuesta de novedad nomenclatural, en la línea de lo expresado por el propio autor en las etiquetas de los pliegos.

4. *Pteris aquilina* f. *parva* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909)

TIPO: [España, Pontevedra, A Guarda.] “en los setos y al pie de los muros en Camposancos, Pontevedra”, (lectotipo designado aquí: LOU 2143/1!, “var. *parva*”, fig. 4).

[=*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum*]

Descripción: “Frondes 2,5 - 3 dm. longae, bipinnatisectae; rachis lobulique parvi 2-3 mm. longi 1-2 mm. lati supra subtusque pilis glandulosis vel eglandulosis vestiti”.

La pequeña etiqueta indica en letra manuscrita del propio Merino, el epíteto infraespecífico pero con rango varietal.

En el herbario MHN-Merino, se conserva un pliego con el número 14 (5463) sub *Pteris aquilina* L. f. *parva* Merino, “Vide Flora T III, p. 458”. Como ya se ha comentado, la falta de trazabilidad es lo que impide su consideración como parte del material original y no la ausencia de referencias al protólogo

En las tres formas descritas por Merino de *Pt. aquilina*, menciona un rango distinto en los protólogos y en las etiquetas manuscritas. Parece que tras un primer examen en la herborización, Merino se decantaba por el rango varietal, pero, seguramente, tras juzgar todo el material herborizado, que como ya hemos dicho fue considerable, reconsideró su decisión y optó por el rango de forma.

ASPENIACEAE.

5. *Asplenium adiantum-nigrum* f. *resecatium* Merino, Fl. Galicia 3: 467 (1909)

TIPO: [España, Ourense, Muíños.] “La forma entre las rocas de una fuente en Requias, Ourense”, (lectotipo designado aquí: LOU 2168!, 2.168 / forma *resecatium* Merino / Sombrías mojadas de / Requias, Ourense / L.P.M., fig. 5).

[=*Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *resecatium* (Merino) R.Pino, *comb. & stat. nov.*]

El pliego, cuyo material fue designado como tipo, se encontró en una caja aun no numerada del herbario original de Merino; el tipo de papel y escritura remiten a los primeros años de herborización de Merino. Se siguió la sistemática utilizada en la adquisición del herbario Merino por el centro de Lourizán para adjudicar como número de LOU el que consta en el pliego de Merino.

La etiqueta manuscrita de Merino del pliego indica el número de herbario señalado en el protólogo y la localidad típica. La carpeta de ese pliego lleva además la indicación “*Aspl. adianth. nigrum*/ f. *resecatium*”.

Figura 3: *Pteris aquilina* f. *quatripartita* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909). Lectotipo.

Figura 4: *Pteris aquilina* f. *parva* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909). Lectotipo.

En el herbario MHN-Merino, encontramos un pliego de este taxon infraespecífico con número 37 adjudicado por Merino y 5488 por el Museo. En la etiqueta manuscrita de Merino figura, además de la combinación nomenclatural, la referencia “Vide Flora T. III, p. 469” página en la que describe el lugar de herborización de esta f. *resecatum*, con referencia expresa al número de pliego 2.168. Ello convierte a este pliego en parte del sintipo.

Merino no volvió a publicar información sobre este taxon en sus trabajos posteriores. Tampoco encontramos referencias en CRABBE (1964), MUÑOZ GARMENDIA, (1986b) y NOGUEIRA & ORMONDE (1986) o en los sitios de FLORA IBERICA, ANTHOS o THE INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX [2019].

Merino encontraba similitudes con *A. fissum* Kit. ex Willd., Sp. Pl. 5(1): 348 (1810) a cuya referencia en COSTE (1906: 693) obedecían, con soros pequeños (1 mm), confluentes e indusio con borde ciliado o crenulado, pero Merino ya advertía que esos caracteres o bien no eran visibles o no se correspondían con sus ejemplares.

La presencia de páleas lineares de 4×1 mm, atenuadas en punta filiforme, castaño-oscuro, con 6-8 células por palea, con frondes laxamente fasciculadas, pecíolo igual o mayor que la longitud de la lámina y 6-7 pares de pinnas, linear-lanceoladas, agudas, las inferiores, derechas o ligeramente curvado-retrorsas, son caracteres diagnósticos significativos que la separan de las variedades *adiantum-nigrum* y *corunnense*, por lo que se propone una nueva combinación.

6. *Asplenium lanceolatum* var. *grandifrons* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 169 (1901)

= *Asplenium lanceolatum* var. *grandifrons* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. (172): 77 (1904) isón.

TIPO: [España, Pontevedra.] “Prodúcese al pie de algunos cercados en el kilómetro tercero”, (lectotipo designado aquí: LOU 2164/1!, “Helecho *Aspl. lanceol.* / var. *grandifrons*”, fig. 6; material original: LOU 2164/2. “*Asplen. var. grandif.*”; LOU 2164/3. “*Asplenium lan/ceolatum* / var. *grandifrons* Mer. / hic Paizas | regato antes de carretera / Campos”; LOU 2163/17. “2164 / *Asplenium lanceolatum* Huds. v. *grandifrons Mer.* / en las sombrías de Camposancos y en Paizas, Pontevedra”).

[= *Asplenium billotii* F.W. Schultz]

Encontramos un pliego de este taxon en el herbario ISC-Merino, con el número 14 y otro en el herbario MHN-Merino, montado en dos pliegos de papel con el número 52 (5503). Ninguno de ellos aporta referencias directas al identificador de herbario, a pesar, de que ambos mencionan la localidad clásica de manera indirecta, puesto que el topónimo ‘Camposancos’ puede extenderse hasta el tercer kilómetro a contar a partir de la desembocadura del río Miño.

MERINO (1909b: 466) remite esta variedad a la Contr. á la Fl. de Gal., Suplemento III, pág. 3.^a, 1899. (Herbar. núm. 2.164). Aunque, efectivamente, la citada publicación consta leída en la “Sesión del 3 de Noviembre de 1899”, el año de publicación efectiva del correspondiente volumen de Anales, fue 1901 (La referencia al identificador de herbario, no mencionado en el protólogo, convierte en material original los 4 pliegos examinados con ese identificador, uno de ellos numerado por error en LOU como LOU 2163/17).

CHRIST DE BÂLE (1904: 77) publica la misma combinación, basándose en “Merino mss”. De hecho, el propio Merino incluyó una copia literal de este trabajo en el tomo III de su *Flora de Galicia* (MERINO, 1909a: 491-498), aclarando que había remitido a M.H. Christ “una pequeña colección de helechos gallegos”. Fue este envío el que permitió a Christ publicar el trabajo sobre helechos de Galicia antes apuntado, pero no debía tener conocimiento de lo ya publicado por el propio Merino, por lo que en este caso, al publicar *Asplenium lanceolatum* Huds. var. *grandifrons* Merino mss. Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. XIII: 77 (1904), Christ creó un isónimo posterior sin estatus nomenclatural, de acuerdo con el artículo 6, nota 2 del CIN, al estar basado en el mismo tipo nomenclatural.

Figura 5: *Asplenium adiantum-nigrum* f. *resecatum* Merino, Fl. Galicia 3: 467 (1909). Lectotipo.

Lo mismo parece haber ocurrido en [CASTROVIEJO *et al.* \(1986: 558\)](#) y [NOGUEIRA & ORMONDE \(1986: 98\)](#) que recogen los sitios de [FLORA IBERICA \[2019\]](#) y [ANTHOS \[2019\]](#) al mencionar la cita de autor del taxon como *A. lanceolatum* var. *grandifrons* Merino ex H. Christ, en la creencia de que el autor suizo había sido el primero en lograr la publicación válida de la combinación nomenclatural. Por el contrario, [ROUX \(2009: 80\)](#) señala la combinación *A. lanceolatum* Huds. var. *grandifrons* Merino in *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* 30: 169 (1901) indicando “Type: Not located”.

[JAHANDIEZ & MAIRE \(1931: 5\)](#) atribuyen la autoría a Merino, pero en el rango de forma [*A. lanceolatum* Huds. f. *grandifrons* (Merino) Jahand. & Maire, *Cat. Pl. Maroc.* 1: 5 (1931) *stat. nov.*]

7. *Asplenium marinum* f. *xerophila* Merino, *Fl. Galicia* 3: 464 (1909)

TIPO: [España.] “La forma en puntos algo secos de la misma, como en la ría del Ferrol cerca de Seijo, en la costa de Oya, etc.”, (lectotipo designado aquí: LOU 2158/1!, “Nº 2158 / for. *xerophila* Mer^o”, fig. 7).

[=*Asplenium marinum* L.]

El pliego posee una etiqueta manuscrita de Merino con el identificador de herbario, el restrictivo infraespecífico y la cita de autor.

En LOU hemos encontrado dos pliegos con el mismo identificador que forman parte del material original. En el herbario MHN-Merino, se conserva un pliego con el número 50 (5501) sub *A. marinum* L. forma *xerophila* Merino, con la misma distribución del protólogo, ‘En puntos algo secos de toda la costa, como en la ría del Ferrol cerca de Seijo, en la costa de Oya, etc.’ que no podemos incluir como material original al hacer referencia al protólogo y no incluir ninguna referencia al indicador de herbario.

En [CHRIST DE BÂLE \(1904: 77\)](#) encontramos una leve referencia a este taxon cuando afirma, “et dans une forme naine trapue, à segments fort coriaces et presque sans crênelures, forme xérophile probablement” pero que no constituye publicación válida del nombre, de acuerdo con el apartado (a) y (b) del artículo 36.1 del CIN. Además, [CHRIST DE BÂLE \(1904\)](#) indicaba habitualmente la novedad nomenclatural mediante una abreviatura y utilizaba el nombre para iniciar un párrafo. Dado que Merino conocía la obra de Christ, la indicación expresa de la cita de autor en esta forma, atribuyéndosela, nos indica que tomó el restrictivo infraespecífico del suizo pero no reconociendo la publicación válida del nombre. Por otra parte, desde un punto de vista taxonómico, Merino basa la diagnosis de su planta en el carácter pequeño de frondes y pinnas sin referencias al carácter coriáceo de los segmentos ni a la presencia no conspicua de pínulas.

Merino no volvió a mencionar esta forma en sus publicaciones posteriores. Ni [CASTROVIEJO *et al.* \(1986\)](#) o [NOGUEIRA & ORMONDE \(1986\)](#) mencionan esta forma que tampoco vemos recogida en los sitios de [FLORA IBERICA \[2019\]](#), [ANTHOS \[2019\]](#) o [THE INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX \[2019\]](#).

[DÍAZ & SALVO \(1981: 55\)](#) teniendo en cuenta el carácter coriáceo de la fronde y la densidad de estomas intersorales, proponen una nueva combinación nomenclatural tomando como basónimo el nombre de Merino, aunque subordinándolo a la var. *depauperatum*, criterio que sigue [SILVA PANDO \(2008: 47\)](#). Dado que un nombre infraespecífico es la combinación de un nombre de especie y un epíteto infraespecífico (art. 24.1), conectados por un término, que denota el rango y que no forma parte del nombre (24.4), en realidad, [DÍAZ & SALVO \(l.c.\)](#) crearon un isónimo.

8. *Asplenium marinum* var. *angustifrons* Merino, *Fl. Galicia* 3: 464 (1909)

TIPO: [España. Pontevedra.] Esta var. entre La Guardia y Oya en hondonadas sombreadas por las rocas, (lectotipo designado aquí: LOU 2160/1!, “*Asplenium marinum* L / var. *angustifrons* Merino / inter roquedos ad La Guardia | *Asplen. Marinum* var *angustifrons*”, fig. 8).

Figura 6: *Asplenium lanceolatum* var. *grandifrons* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 169 (1901). Lectotipo.

Figura 7: *Asplenium marinum* f. *xerophila* Merino, Fl. Galicia 3: 464 (1909). Lectotipo.

[=*Asplenium marinum* L.]

Además de lo encontrado en LOU, se conserva en el herbario MHN-Merino, con el número 48 (5499) un pliego sub *A. marinum* L. var. *angustifrons* Merino y como es habitual en el herbario que Merino entregó a la Universidad de Santiago, la etiqueta manuscrita indica la referencia del protólogo “Vide Flora T. III p. 465”. En los herbarios MA e ISC-Merino se conserva material de Merino de la especie, pero no de la combinación que nos ocupa.

Merino publicó en el año del tercer tomo de la *Flora* otros 2 trabajos con información sobre Pteridophyta (MERINO, 1909a, 1909c) pero sólo en uno de ellos vuelve a mencionar la especie (MERINO, 1909a: 189). En las adiciones que Merino publicó entre 1912 y 1916 (MERINO, 1912, 1913, 1914, 1915 y 1916) no añadió ninguna observación sobre la división Pteridophyta, porque no llegó a publicar las adiciones al tomo tercero (LAÍNZ, 1956: 537).

CASTROVIEJO *et al.* (1986: 558) y NOGUEIRA & ORMONDE (1986: 92) citan la combinación infraespecífica con cita de autor pero sin lugar de publicación. Los sitios de FLORA IBERICA [2019] y ANTHOS [2019] lo mencionan de igual manera.

DÍAZ & SALVO (1981: 55) afirman que los caracteres diagnósticos de la variedad *angustifrons*, se encuentran dentro de los rangos de variación para dichos caracteres de la variedad típica. No obstante, DÍAZ & SALVO (*l.c.*) proponen la nueva combinación *A. marinum* L. var. *marinum* fma. *incisum* (Christ) T.E. Díaz & A.E. Salvo [*st. nov.*] a partir del basónimo *A. marinum* L. var. *incisum* Christ in B. Merino, Fl. Galicia 3: 444 (1909) por los caracteres diferenciales que aporta la descripción de MERINO (1909b: 464) (“Frondes longae 2,5-3,5 dm.; segmenta incisocrenato-dentata”) además de frondes de textura delicada, con una densidad de estomas en la zona intersoral de 52 a 8’8 estomas por 0,12 mm², por debajo del límite de la forma típica.

A pesar de ello, la cita completa del basónimo citado contiene, a nuestro juicio, algunos errores; la página correcta donde se menciona la combinación es la 464 y la cita de autor expuesta implica que tanto el nombre como la descripción o diagnosis validadora se adscriben a Christ. Sin embargo, aunque Merino atribuye la combinación a Christ, no aporta ninguna información de que éste proporcionara la descripción ni en el protólogo ni en ninguna otra parte de la *Flora*. De tal modo, el nombre correcto completo sería *A. marinum* L. var. *incisum* Christ ex Merino, Fl. Galicia 3: 464 (1909).

Sin embargo, la consideración de basónimo para la combinación de Merino tampoco es correcta. Christ había publicado 5 años antes una obra que Merino incluyó íntegra en el tomo tercero de la *Flora* y que el suizo pudo publicar precisamente por el ‘envío de una pequeña colección de helechos gallegos’ que realizó Merino. Allí, CHRIST DE BÂLE (1904: 77) menciona una variedad de *A. marinum*, ‘espèce de là côte atlantique des Canaries aux Iles Britanniques ne saurait manquer en Galicie’, grande, delgada y profundamente dividida, a la que denomina, var. *incisa*. Se trata de un taxon aceptado por Christ porque empieza un párrafo con el rango y el restrictivo infraespecífico y suministra una pequeña descripción en francés.

De esta forma, el basónimo de la combinación propuesta por DÍAZ & SALVO (1981: 55) es *A. marinum* var. *incisum* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13(172): 77 (1904) ‘incisa’. La corrección del restrictivo varietal propuesta se realiza de acuerdo con la recomendación 50F.1 y el artículo 32.2 del CIN puesto que Merino modificó la terminación del epíteto infraespecífico al no concordar gramaticalmente con el nombre de género (artículo 24.2 del CIN).

Ahora bien, al publicar el nombre, Merino creó un isónimo, es decir, un nombre, basado en el mismo tipo pero publicado independientemente en diferentes fechas. Como es bien sabido, por la nota 2 del artículo 6 del CIN, sólo el primero de estos isónimos tiene estatus nomenclatural.

9. *Scolopendrium officinale* var. *exiguum* Merino, Fl. Galicia 3: 461 (1909)

TIPO: [España. Lugo.] [Esta var.] en los ribazos de la carretera de Mondoñedo á Villalba á la salida de la primera de dichas poblaciones, (lectotipo designado aquí: LOU 9688!), “*Scolop. off. Sm.* var.

Figura 8: *Asplenium marinum* var. *angustifrons* Merino, Fl. Galicia 3: 464 (1909). Lectotipo.

exiguum Merino / Habit. ad Mondoñedo et Lóuzara / P. Merino S.J.”, fig. 9).
[=*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman subsp. *scolopendrium*]

Consideramos que se trata de material original aunque el número no corresponda con el adjudicado por Merino. El pliego que lleva identificador 9689 se corresponde con el número de Merino 2149 en etiqueta manuscrita. Es plausible que el número de LOU 9688 se corresponda con 2150, el número adjudicado por Merino a esta variedad. Además, la etiqueta manuscrita de Merino indica la combinación nomenclatural y la localidad típica del protólogo, por lo que, teniendo en cuenta su método de trabajo, todas las recolecciones que hubiera podido hacer habrían sido almacenados bajo este identificador. En el herbario Merino original, en Lourizán, no existen identificadores con números superiores a 2500 y siempre que aparece alguno es debido a una reenumeración realizada dentro del herbario LOU.

En el herbario MHN-Merino se conserva un pliego, MHN-Merino 5460 sub número 11, *Scolopendrium officinale* Smith var. *exiguum* Merino, con la indicación “En los ribazos de la carretera de Mondoñedo á Villalba á la salida de la primera de dichas poblaciones”. Sin embargo, no es posible considerarlo como parte del material original porque la etiqueta manuscrita de Merino señala al protólogo, “Vide Flora T. III p. 461”, y por tanto, es posterior a aquel.

Merino no volvió a mencionar esta variedad, de hecho y como ya se ha dicho, después de 1909, no publicó ninguna información sobre Pteridophyta. Por el contrario, la combinación es recogida por CASTROVIEJO *et al.* (1986: 574) que la asigna como sinónimo heterotípico de *Ph. Scolopendrium* (L.) Newman. RUIZ DE AZÚA (1929: 694) menciona 3 variedades de los alrededores de Vigo, pero ninguna se refiere a los restrictivos infraespecíficos citados por Merino.

ATHYRIACEAE.

10. *Asplenium filix-femina* f. *tenuisecta* Merino, Fl. Galicia 3: 463 (1909)

TIPO: Sin localidad clásica, (lectotipo designado aquí: LOU 2154/11!), “*Asplenium filix femina* Bernhd. / var. *fissidens* Milde for. *tenuisecta* Merino / Hab. in valle Louzara et Courel Lugo / P. Merino S.J. | *multidentatum* / Louzara”, fig. 10).
[=*Athyrium filix-femina* (L.) Roth]

En el herbario MHN-Merino se conserva un pliego con el número 58 (5509) sub *A. filix femina* Bernhardt forma *tenuisecta* Merino. El pliego tiene una única fronde con las mismas características morfológicas del lectotipo, hasta el punto que parece que procedan de la misma recolección; lamentablemente, Merino no dejó en su etiqueta manuscrita más información que la de la mera combinación nomenclatural. Tampoco volvió a mencionar el restrictivo infraespecífico en sus obras posteriores.

Merino señala en el protólogo el identificador 2.155 pero no llegó a indicarlo en la etiqueta; el número 2.154 adjudicado por el herbario LOU al lectotipo, es un error de asignación del posterior número de LOU puesto que la etiqueta manuscrita hace referencia de manera inequívoca a la f. *tenuisecta*, subordinada a la var. *fissidens* Milde a quien la propia clave de MERINO (*l.c.*) considera muy afín.

RUIZ DE AZÚA (1931: 630) publicó una novedad nomenclatural, *A. filix femina* Roth. var. *tenuisecta* (Merino) Ruiz de Azúa in Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 31: 630 (1931) (stat. nov.) de Tui (Tui, Pontevedra) estableciendo el nombre de Merino como basónimo.

Esta forma no aparece recogida en SALVO & OTERMIN (1986) ni CASTROVIEJO *et al.* (1986) ni en los sitios de FLORA IBERICA [2019] y ANTHOS [2019], al contrario que las variedades *angustisectum* y *latisectum*.

11. *Asplenium filix-femina* var. *latisectum* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10:

Figura 9: *Scolopendrium officinale* var. *exiguum* Merino, Fl. Galicia 3: 461 (1909). Lectotipo.

Figura 10: *Asplenium filix-femina* f. *tenuisecta* Merino, Fl. Galicia 3: 463 (1909). Lectotipo.

170 (1901)

TIPO: [España. Pontevedra.] ..abundan en estos contornos, (lectotipo designado aquí: LOU 2151/11bis!), “*Aspl. f. f. / var. dentata / subvar. latisecta subvar. n.*”, fig. 11).

[=*Athyrium filix-femina* (L.) Roth]

La referencia de Merino a ‘estos contornos’ debe entenderse al entorno de su residencia en el municipio de A Guarda (Pontevedra). Merino no volvió a mencionar el taxon en sus publicaciones. En la clave de variedades que incluye en la *Flora* (MERINO, 1909b: 463), no vemos recogidas las variedades *angustisectum* y *latisectum*; no obstante, su aplicación lleva nuestro taxon a la var. *dentatum* Milde. No encontramos material asignado a este taxon en los herbarios ISC-Merino, MA o MHN-Merino.

Como en otros casos, Merino no recogió esta variedad en la *Flora* ni en ninguna otra obra posterior y del mismo modo es recogido por CASTROVIEJO *et al.* (1986: 558) que lo subordinan a *Athyrium filix-femina* con SALVO & OTERMIN (1986: 123) como referencia.

LAÍN Z (1953: 166) revisó un pliego en el herbario LOU que determinó como *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. var. *dentatum* Milde subvar. *latisectum* Merino, *nom. nud.* LAÍN Z (1953: 155) señala expresamente que “cuando faltan aquéllas (descripciones), y las formas lo merecen por algún capítulo, nos ha parecido útil enunciar sin retraso los *nomina nuda* y localidades”. Por lo que parece, Merino tenía la intención de publicar esa subvariedad *latisectum* pero como en otros muchos casos, el autor finalmente optó por un rango distinto llegada la hora de la publicación, así que, efectivamente, al no estar válidamente publicado, debe considerarse como *nom. nud.*

ASPIDIACEAE.

12. *Polystichum filix-mas* lusus *extravagans* Merino, Fl. Galicia 3: 481 (1909)

TIPO: [España. Lugo.] .. El lusus así en el bosque de la Rogueira (Courel), como en los Ancares, (lectotipo designado aquí: LOU 2195!), “2.195 / var. *crenatum* Milde / for. *extravagans* Merino | Herbarium plantas gallaecicas continens / numero / Nom. *Polystichum filix mas* Rth. v. *premorsum? extravagans* / Hab. ad la Rogueira / var. *crenatum* Milde cun monstruositate *Heleopteris* Borckh. / Christ / Legit P. Merino S.J. / Limbo rigido crispo segmentis pinnulis/que valde irregularibus”, fig. 12).

[=*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott]

Merino señaló en la etiqueta el rango de forma, pero en el protólogo lo define como lusus porque consideró que se trataba de una “forma anormal producida sin duda bien por las heladas bien por la excesiva humedad ó sombra, parecida á la variedad *Heleopteris* Milde”. Merino no volvió a mencionar este taxon en ninguna otra publicación.

MERINO (1909b: 481) separa expresamente el lusus *extravagans* dentro de la var. *crenatum*, adjudicándole un identificador distinto de éste (2.195). En su herbario, encontramos un solo pliego de ese número pero en el herbario MHN-Merino, encontramos un pliego de este taxon infraespecífico con número 68 adjudicado por Merino y 5519 por el Museo. Merino numeró correlativamente los pliegos entregados en Santiago, sin hacer referencia a su número de identificador de herbario pero parece evidente que procedía de aquel, lo que convertiría en material original a ambos ejemplares. No obstante, los pliegos entregados a Santiago contienen en la etiqueta referencias expresas al protólogo (“Vide Flora T. III p 482”) que dificultan su designación como material original. No obstante, ya hemos advertido anteriormente que ese argumento puede ser espurio. Aquí no es considerado como material original porque no disponemos de ninguna evidencia de que fuera utilizado por su autor para la descripción del taxon o lleve una indicación expresa del identificador de herbario del protólogo.

SALVO & ARRABAL (1986) y CASTROVIEJO *et al.* (1986) no mencionan este lusus. Sin embargo, CASTROVIEJO *et al.* (1986: 569) atribuyen a *D. filix-mas*, el nombre *Polystichum filix-mas* var. *crenatum* (Milde) Trevisan, cuyo basónimo, *Aspidium filix-mas* (L.) Schrad. var. *crenatum* Milde,

Figura 11: *Asplenium filix-femina* var. *latisectum* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 170 (1901). Lectotipo.

es citado por Merino, como rango de soporte del lusus. MILDE (1867: 56) menciona *A. crenatum* Rupr. Distr. Crypt. Ross. 3. Lieferg. 40. (1845) pero entre las *Formae Europaeae y extraeuropaeae* de *A. filix-mas*, no cita ninguna variedad *crenatum*, aunque no se ha realizado un estudio exhaustivo de la obra de Milde.

BLECHNACEAE.

13. *Homophyllum* Merino in Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II. 8: 108 (1898)

Lectotipo designado por WASOWICZ *et al.* (2017: 199) in Phytotaxa 302 (2): 198–200. SPAIN. Galicia: Fig. Ic. “*Homophyllum blechniforme* (la mitad de su tamaño)” in Merino (1898: Lám. I). [= *Struthiopteris* Scopoli]

ROLLERI & PRADA (2006: 70) designaron como tipo del género, “*Homophyllum blechniforme* Merino”, una referencia directa a un nombre válidamente publicado simultáneamente con aquél, de acuerdo con los artículos 10.2 y 10.3 del CIN. Sin embargo, refieren el tipo al nombre *Homophyllum* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 7 1898, que constituye un isónimo sin estatus nomenclatural, por lo que su designación no es válida. Tampoco designaron lectotipo de la especie. Dado que el tipo de un nombre de especie es un único ejemplar conservado en un herbario o una ilustración, el tipo último del nombre de género se corresponde con el tipo de *H. blechniforme*. Por último, establecen como nombre aceptado actualmente, *Blechnum spicant* (L.) Roth. sin referencia al rango infraespecífico, que sin ser incorrecto no es muy preciso.

Aunque la nota 1 del artículo 10.1 del CIN señala que el término “lectotipo”, tal y como se define en el artículo 9, no es aplicable en sentido estricto a los tipos de nombres por encima del rango de especie, deja abierta su posible uso por analogía, y en ese sentido es utilizado aquí.

14. *Homophyllum blechniforme* Merino in Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II 8: 108 (1898)

= *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino in H. Christ, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13(172): 79 (1904) *nom. nov.*

= *Blechnum spicant* subsp. *homophyllum* (Merino) Merino, Fl. Galicia 3: 488 (1909) *stat. nov.*

Lectotipo designado por WASOWICZ *et al.* (2017: 199) in Phytotaxa 302 (2): 198–200. SPAIN. Galicia: Fig. Ic. “*Homophyllum blechniforme* (la mitad de su tamaño)” in Merino (1898: Lám. I). TIPO: [España.] (epitipo designado aquí: LOU 23650!), “*Blechnum spicant* var. *Homophyllum blechniforme* / Merino: En Tabagón (san Juan) y / en Mondariz - idem la Guardia y Mo/sende”, fig. 13).

[= *Struthiopteris spicant* var. *homophyllum* (Merino) Gabriel y Galán & Pino]

La designación de epitipo se realiza porque el lectotipo designado mantiene cierta ambigüedad al no aportar información sobre algunos caracteres diagnósticos, como el tomento pardo de las raicillas filiformes o el tamaño y forma de los soros en relación con las pinnas.

Merino adjudicó en la *Flora* el número 2.207 como identificador de herbario de este taxon y dado el método de trabajo de Merino era esperable encontrar en la carpeta con ese identificador el material original; sin embargo, no hemos localizado en LOU ni en ninguno de los otros herbarios, material que pudiera trazarse a través de ese número. De hecho, los números que encontramos en LOU del material del género *Blechnum*, son 23648, 23649, 23650, 23669 y 23679, es decir asignados por el herbario en la reenumeración del material de Merino y sin conexión con los identificadores de Merino. Tampoco encontramos material identificado con el número 2.206, correspondiente a la especie, *B. spicant* y tan sólo en una caja sin catalogar, hemos localizado material asignable a la especie con una etiqueta que indica “Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia”.

En el herbario MHN-Merino, consta un pliego con el número 34 (5484) de *Blechnum homophyllum* Merino (Subespecie), “Vide Floram T. III, p. 488”, mientras que en el herbario ISC-Merino, encontramos un pliego con el número 11, sub *Homophyllum blechniforme*, Merino “ad Tabagón et

Figura 12: *Polystichum filix-mas lusus extravagans* Merino, Fl. Galicia 3: 481 (1909). Lectotipo.

Mosende &... Legit P. Merino S.J.". La referencia al tomo correspondiente a la *Flora de Galicia* del propio Merino, remite la elaboración de esta colección a partir de 1909, mientras que la utilización de la combinación *H. blechniforme*, sugiere que la entregó al instituto de Pontevedra antes de 1904, fecha de la publicación de la obra de Christ y momento a partir del cual, Merino cambió su criterio al respecto.

Merino envió la nota "Descripción de un helecho nuevo" a la Real Sociedad Española de Historia Natural pero un texto idéntico lo incluyó en la obra *Contribución á la flora de Galicia. Suplemento I*. En ambas, proponía los nombres nuevos del género *Homophyllum* y especie *Homophyllum blechniforme*. La nota se leyó en la sesión del 4 de mayo de 1898, mientras que la publicación "*Contribución á la Flora de Galicia, suplemento I*" se publicó en julio de 1898 según F.A. Stafleu & Cowan, [cf. F.A. Stafleu & R.S. Cowan, "*Taxonomic literature*.^{ed.} 2, n.º 5.844]. Dado que como se ha dicho, el texto de proposición de los nombres es idéntico, Merino creó un isónimo sin estatus nomenclatural en la obra publicada posteriormente, en este caso, "*Contribución á la Flora de Galicia, suplemento I*". No obstante, MERINO (1898a: 7) incluyó en esa obra, en una nota a pie de página, la mención "(1) Primum editum in «Actas de la sociedad española de Historia Natural menso maio —1898», lo que era un reconocimiento implícito de la prioridad de aquella publicación, aunque la información llegó tan tarde como para evitar la propuesta de creación de los nombres.

Aunque como se ha dicho, el texto correspondiente a la indicación locotípica y diagnosis era el mismo, en la "*Contribución á la Flora de Galicia, suplemento I*", Merino incluyó una pequeña descripción y la localidad típica en español así como una ilustración del nuevo taxon.

El artículo 46.2 del CIN afirma que un nombre de reemplazo se atribuye al autor al cual fue adscrito, cuando en la publicación en la cual aparece se declara explícitamente que este mismo autor ha contribuido de alguna manera a esa publicación. CHRIST DE BÂLE (1904: 76) dejó clara la colaboración de Merino al iniciar el trabajo con la siguiente frase: "Grâce à l'extrême bonté du Révérend Père J. B. Merino S. J. du collegio de Santiago de la Guardia près de Pontevedra, Galicie, j'ai le plaisir de donner ici quelques notices sut le faciès de la flore ptéridologique de ce pays. Le Père Merino a bien voulu collecter pour moi les différentes formes des fougères des alentours de sa résidence, non seulement, mais il a aussi exploré les montagnes d'Ancares près de Lugo et a ajouté quelques formes de la province de la Corogne. Le tout forme un ensemble non encore complet, mais fort instructif".

Efectivamente, MERINO (1909b: 491) envió una "pequeña colección de helechos gallegos" a M.H. Christ, y en base a ese material, este autor publicó el trabajo "Les fougères de la Galicie Espagnole" obra que Merino incluyó íntegra en el tercer tomo de su *Flora*. CHRIST DE BÂLE (1904: 79) señala que existe una variedad muy curiosa de *Blechnum* [sic] *spicant* (L.) With., identificándola como var. *homophyllum* P. Merino mss. Y añadiendo la siguiente descripción: "Ce sont des échantillons nains, dont les frondes fertiles ont des segments non contractés, assez semblables à ceux des frondes stériles, mais tendres, papyracés, obtus, à sores un peu déformés, presque sans indusies, dont les sporanges couvrent la face inférieure du segment".

El nombre completo de este taxon se conoce actualmente como *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13(172): 79 (1904) (ORMONDE, 1986: 153), en la creencia de que sólo el nombre del epíteto varietal y no la descripción, correspondía a Merino. Sin embargo, en la descripción del protólogo, Merino menciona casi la totalidad de los caracteres diagnósticos de Christ, como la similitud entre frondes fértiles y estériles, las pinnas linear-oblongas, planas, aproximadas y obtusas o que los soros, comunmente, no cubren toda la superficie de las pinnas. Y dado que incluyó una ilustración con una escala, sabemos que el tipo era una planta pequeña, inferior a los 20 cm.

Si, como parece evidente, Christ utilizó como base la descripción hecha por Merino de la variedad, recogió el epíteto varietal del propio Merino y reconoció implícitamente su colaboración al enviar el material y diversas notas que el propio Christ señala, es obligado atribuir a aquel, el nombre de reemplazo de la siguiente forma: *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino in H. Christ, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13(172): 79 (1904), en consonancia con el artículo 46.2 y nota 2 del CIN.

Finalmente, MERINO (1909b: 488) vuelve a mencionar el taxon como *Blechnum spicant* subsp. *homophyllum* Merino, estableciendo como sinónimo *Homophyllum blechniforme* y esencialmente con la misma diagnosis e indicación locotípica del protólogo. LÖVE & LÖVE (1968: 673) mencionan el homónimo *B. spicant* var. *homophyllum* (Merino) Löve & Löve al olvidarse de Christ y resaltan los autores que utilizaron posteriormente la combinación específica de Merino.

Discusión.

A partir de la revisión de 648 pliegos de Pteridophyta herborizados por Merino, se han designado 11 lectotipos y 1 neotipo para 12 nombres nuevos (4 variedades, 7 formas y 1 lusus), se ha designado un epítipo de apoyo para una especie y se propone una modificación de una lectotipificación previa.

En el APÉNDICE se enumeran, además de los 45 pliegos examinados con referencias directas a los nombres nuevos aquí tratados, todos los pliegos de Pteridophyta herborizados por Merino que se conservan en los herbarios LOU, MA y MHN-Merino e ISC-Merino y que tienen relación con los números de herbario señalados en el tomo III de la flora de Galicia (MERINO, 1909b), con una transcripción literal del contenido de las etiquetas, el número de herbario y nuestra determinación del material.

Permanecen sin tipificar 8 nombres nuevos al no poder localizar material original ni encontrarse candidatos idóneos para la neotipificación: *Equisetum* × *stagnans* Merino, Fl. Galicia 3: 447 (1909) *hyb. nov.*, *Asplenium adiantum-nigrum* var. *ovatum* Merino, Contr. Fl. Galicia: 280 (1897) *var. nov.*, *Asplenium adiantum-nigrum* var. *longum* Merino in Brotéria Ci. Nat., 22: 167 (1953) *var. nov.*, *Asplenium filix-femina* f. *divisa* Merino, Contr. Fl. Galicia: 152 (1897) *f. nov.*, *Asplenium filix-femina* var. *angustisectum* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 170 (1901) *var. nov.*, *Asplenium filix-femina* var. *paleaceum* Merino in Brotéria Ci. Nat., 22: 166 (1953) *var. nov.*, *Aspidium aculeatum* f. *indivisa* Merino, Contr. Fl. Galicia: 153 (1897) *f. nov.* y *Aspidium aculeatum* f. *divisa* Merino, Contr. Fl. Galicia: 153 (1897) *f. nov.*

La distribución cronológica de los nombres de táxones nuevos en Pteridophyta propuestos por Merino está limitada en el tiempo por la fecha de publicación del último tomo de la Flora de Galicia, en septiembre de 1909 (Fig. 14).). Ello se debe a que tras la Flora, Merino nunca llegó a abordar la revisión de ese grupo en las *Adiciones* y por tanto, no volvió a publicar nada al respecto.

Debido al tratamiento de algunos nombres realizado por LAÍN Z (1953), se han atribuido a Merino otras 2 variedades, *Asplenium adiantum-nigrum* var. *longum* y *Asplenium filix-femina* var. *paleaceum*. Entre 1950 y 1960, Láinz estuvo revisando el herbario Merino depositado en LOU. Como resultado de ello publicó algunos nombres inéditos de Merino que encontraba en las etiquetas de los pliegos, con una declaración expresa, “en otras contadas ocasiones anticipamos resultados de nuestro propio estudio sobre pliegos críticos” (LAÍN Z, 1953: 155) como *Asplenium filix-femina* var. *paleaceum* Merino in Brotéria Ci. Nat., 22: 166 (1953) o *Asplenium adiantum-nigrum* var. *longum* Merino in Brotéria Ci. Nat., 22: 167 (1953). Aunque la publicación de estos nombres no sigue la recomendación 23A.3(i) del CIN, al adoptar el epíteto varietal encontrado en una etiqueta de herbario y atribuírselo a Merino sin que este pudiera aprobarlo, Láinz realiza una proposición clara de la aceptación de la nueva combinación (recomendación 50G.1), atribuyendo tanto el epíteto infraespecífico como la diagnosis al propio Merino. Además, la referencia a un único pliego, aunque sin número de identificador, obliga a aceptarlo como holotipo, aunque no hemos podido localizarlos. La cita bibliográfica completa del nombre no menciona a Láinz, porque es el autor del artículo pero no de toda la obra que se cita (el volumen 22 de la Revista Brotéria, Ci. Nat.), de acuerdo con lo expresado en el ejemplo 13 del artículo 46.2, nota 2 del CIN.

Agradecimientos

Al Centro de Investigación Forestal de Lourizán y en particular a Francisco Javier Silva Pando, por las facilidades prestadas en el manejo de los equipos y del material de herbario de la colección de Merino integrado en el herbario LOU.

A Charo Noya Santos, Jefa de la Unidad Técnica de Herbario y Coordinadora de Fanerogamia del

Figura 13: *Homophyllum blechniforme* Merino in Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II. 8: 108 (1898). Epitipo.

Figura 14: Nombres de taxon y nombres de táxones nuevos en Pteridophyta en todas sus obras.

herbario MA, del Real Jardín Botánico de Madrid, por su competencia y amabilidad al permitirme examinar el material de Merino conservado en el herbario particular de Carlos Pau, hoy integrado en aquel.

Agradecemos también a los responsables del Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela y del Instituto de Enseñanza Secundaria, IES Sánchez Cantón de Pontevedra, las facilidades dadas para el acceso y estudio de los pliegos de Merino allí conservados.

Por fin, agradecemos especialmente al profesor Carlos Romero Zarco su inestimable ayuda en la resolución de los problemas relacionados con la tipificación de algunos nombres.

Bibliografía.

- ACEDO, C. & LLAMAS, F. 2006. Catálogo de plantas aloctonas en la provincia de Leon (NW Espana). *Studia botanica* 25: 63-96.
- AEDO, C.; ALDASORO, J. J.; ARGÜELLES, J. M.; CARLÓN, L.; DÍEZ RIOL, A.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M.; LAÍNZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2000. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, IV. *Boletín Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 46: 7-119.
- ANTHOS. 2019. *Sistema de información de las plantas de España..* Real Jardín Botánico, CSIC-Fundación Biodiversidad. Recurso electrónico en www.anthos.es.
- BANGÉ, A.-J. 1952. Notules d'herborisations pteridologiques (II). *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*, 5: 143-145.
- BORBÁS, V. 1875. Symbolae ad pteridographiam et Characeas Hungariae praecipue Banatus. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 25: 781-796.
- BRÉBISSON, A.D. 1869. *Flore de la Normandie (Phanérogames et Criptogames semi-vasculaires)*. París.

- CASTROVIEJO, S.; LAÍN, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. (EDS.) 1986. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*. Madrid.
- CHRIST DE BÂLE, M.H. 1904. Les fougères de la Galicie Espagnole. *Bulletin de l'Académie internationale de Géographie Botanique*, XIII: 76-81.
- COSTE, H.-J. 1906. *Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contrées limitrophes; Tome troisième avec les figures 2650 à 4354*. Paris
- CRABBE, J.A. 1964. *Asplenium* L. In: Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A., (eds.) *Flora Europaea*, 1: 14-17.
- DÍAZ, T.E. & SALVO, A.E. 1981. Aplicación de la taxonomía numérica en Pteridología: estudio de la variabilidad en *Asplenium marinum* L. *Trabajos y monografías del Departamento de Botánica de Málaga*, Fasc. II: 27-58.
- FERRER-GALLEGO, P.P.; LAGUNA, E. & PEDROL, J. 2014. Tipificación de dos nombres linneanos en *Asparagus* L. (Asparagaceae). *Acta Botánica Malacitana*, 39: 219-223.
- FLORA IBERICA. [2019]. *Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Real Jardín Botánico, CSIC. Recurso electrónico en <http://www.floraiberica.org/>.
- FONT QUER, P. 1953. *Diccionario de botánica*. Ediciones Península, Barcelona.
- JAHANDIEZ, É. & MAIRE, R. 1931. *Catalogue des plantes du Maroc. Tome premier. Ptéridophytes, Gymnospermes et Monocotylédones*. Argel.
- IPNI. [2019]. *International Plant Names Index*. Recurso electrónico en <https://www.ipni.org/>
- LAÍN, M. 1953. Adiciones inéditas del P. Baltasar Merino a su Flora de Galicia. *Brotéria. Ciências Naturais*, 22(49): 155-168.
- LAÍN, M. 1956. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, II. *Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles*, 14: 529-554.
- LITARDIÈRE, R.D. 1910. Les Fougères des Deux-Sèvres. *Bulletin de la Société Botanique des Deux-Sèvres*, 22: 68-123.
- LÖVE, A. & LÖVE, D. 1968. Cytotaxonomy of *Blechnum spicant*. *Collectanea botanica (Barcelona)*, 7: 665-676.
- LUERSEN, C. 1889. *Die Farnpflanzen oder Gefässbündelkryptogamen (Pteridophyta)*. Bearbeitet. Leipzig.
- MERINO, B. 1895. *Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontevedra)*. Tuy: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia: La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. Tuy: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1898a. Descripción de un helecho nuevo. *Actas de la Sociedad Española de Historia Natural*, 8: 108-109.
- MERINO, B. 1898b. *Contribución a la flora de Galicia: Suplemento I*. Tuy: Tipografía Regional.
- MERINO, B. 1899. Contribución a la Flora de Galicia: Suplemento II. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural ser. 2*, 8: 5-30.
- MERINO, B. 1901a. Algunas especies raras, nuevas o críticas de Flora gallega. *Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural*, 1: 113-117.

- MERINO, B. 1901b. Contribución a la Flora de Galicia: Suplemento III. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural ser. 2*, 10: 167-199.
- MERINO, B. 1901c. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, 1: 95-98; 368-385.
- MERINO, B. 1902a. Algunas especies raras y nuevas de la Flora española en general y particularmente de la Flora gallega. *Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural*, 11: 64-69.
- MERINO, B. 1902b. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, 2: 82-89, 367-373.
- MERINO, B. 1904a. Contribución a la Flora de Galicia (Suplemento IV). *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 2: 455-516.
- MERINO, B. 1904b. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, 4: 82-93.
- MERINO, B. 1905a. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia, vol. 1, Fanerógamas: Polipétalas*. Santiago: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1905b. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, V: 348-360, 473-483.
- MERINO, B. 1906. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia, vol. 2, Fanerógamas: Monopetalas y Estamíneas*. Santiago: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1909a. Sobre los helechos de Galicia. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 9: 188-191.
- MERINO, B. 1909b. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia, vol. 3, Fanerógamas: Monocotiledones, Policotiledones; Criptógamas vasculares; Suplemento*. Santiago.
- MERINO, B. 1909c. Una nueva localidad del «*Lycopodium inundatum*» L. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 9: 437-438.
- MERINO, B. 1912. Adiciones a la Flora de Galicia (al Tomo I). *Brotéria. Série Botânica*, 10: 125-140, 173-191.
- MERINO, B. 1913. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria. Série Botânica*, 11: 33-50, 105-120, 182-201.
- MERINO, B. 1914. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria. Série Botânica*, 12: 32-52, 97-114, 163-176.
- MERINO, B. 1915. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria. Série Botânica*, 13: 17-32.
- MERINO, B. 1916. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria. Série Botânica*, 14: 25-58; 158-171.
- MILDE, C. A. J. 1867. *Filices Europae et Atlantidis, Asiae Minoris et Sibiriae*. Leipzig.
- MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986a. *Pteridium* Gled. ex Scop. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica*, 1: 78-80. Madrid.
- MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986b. Aspleniaceae In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica*, 1: 90-111. Madrid.
- NOGUEIRA, I. & ORMONDE, J. 1986. *Asplenium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica*, 1: 90-104. Madrid.
- ORMONDE, J. 1986. *Blechnum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica*, 1: 150-153. Madrid.
- PINO PÉREZ, R. 2017a. *Revisión nomenclatural y tipificación de nombres nuevos en Cormophyta*

de Baltasar Merino. *Equisetaceae, Polypodiaceae, Hypolepidaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Aspidiaceae, Blechnaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Portulacaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae y Plumbaginaceae*. Tesis doctoral inédita. Universidad de Vigo.

- PINO PÉREZ, R. 2017b. Esbozo biográfico de Baltasar Merino. *Nova acta científica compostelana. Biología*, 24: 1-12.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2019. El herbario de Cormophyta de Baltasar Merino (1845-1917) en el Museo de Ciencias Naturales “D. Mariano García Martínez” del IES Sánchez Cantón de Pontevedra (España). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Aula, Museos y Colecciones*, 6: 5-46. doi: [10.29077/aula/6/01-pino-herbario](https://doi.org/10.29077/aula/6/01-pino-herbario).
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2020. Nombres de taxon nuevos en Cormophyta de Baltasar Merino. *Boletín Biga*, 18: 5-105. <https://zenodo.org/record/3911200>.
- PINO PÉREZ, R.; SILVA PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, J. J. 2014. Typification of Merino’s names in Leguminosae. *Taxon*, 63 (3): 659-662. <http://dx.doi.org/10.12705/633.7>.
- ROLLERI, C. H. & PRADA, C. 2006. Catálogo comentado de las especies de *Blechnum* L. (Blechnaceae, Pteridophyta) de Mesoamérica y Sudamérica. *Anales del Jardín Botánico de Madrid*, 63(1): 67-106.
- ROUX, J.P. 2009. *Synopsis of the Lycopodiophyta and Pteridophyta of Africa, Madagascar and neighbouring islands*. Pretoria.
- ROUY, G. 1913. *Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine Tome XIV et dernier*. Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, Asnières, París.
- RUIZ DE AZÚA, J. 1929. Helechos de Galicia. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 29: 693-697.
- RUIZ DE AZÚA, J. 1931. Helechos de Galicia (3ª serie). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 31: 629-632.
- SALVO, Á.E. & ARRABAL, M.I. 1986. *Dryopteris* Adanson In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.), *Flora Iberica*, 1: 128-143. Madrid.
- SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Athyrium* Roth In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.), *Flora Iberica*, 1: 123-125. Madrid.
- SILVA PANDO, F.J. 2008. Las plantas endémicas y subendémicas de Galicia. *Boletín Biga*, 3: 9-150.
- TURLAND, N. J., J. H. WIERSEMA, F.R. BARRIE, W. GREUTER, D.L. HAWKSWORTH, P. S. HERENDEEN, S. KNAPP, W.-H. KUSBER, D.-Z. LI, K. MARHOLD, T.W. MAY, J. MCNEILL, A.M. MONRO, J. PRADO, M.J. PRICE, & G.F. SMITH (ED.). 2018. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. *Regnum Vegetabile*, 159.
- WASOWICZ, P., GABRIEL Y GALÁN, J.M. & PINO PÉREZ, R. 2017. New combinations in *Struthiopteris spicant* for the European flora. *Phytotaxa*, 302(2), 198-200. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.302.2.11>.

APÉNDICE. MATERIAL EXAMINADO.

Adiantum capillus-veneris L.

sub *Adiantum capillus-veneris* L. en la isla de Ons y en Savañón poco después de Vivero. *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino 4; sub *Adiantum capillus-veneris* 1737. No es rara esta especie en Galicia en los muros y taludes constantemente chorreando agua, como entre la Coruña y la torre de Hércules; en la isla Ons salpicada por las olas, Pontevedra, alrededores de Las Ermitas, Orense; entre Vivero y la parroquia del. MHN-Merino 5456; Sequeiros / s. Esteban / via ferrea | Montefurado | *Adiantum capillus Veneris* L. / Haud frequens in Gallaecia / leg. B. Merino. LOU 9733

Anogramma leptophylla (L.) Link

sub *Gymnogramma leptophylla* Desv. en las hendiduras de las paredes. *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino 1; sub *Gymnogramma leptophylla* Desvaux, 1811. En las paredes y taludes de los caminos &.. MHN-Merino 5454; sub *Anogramma leptophylla* (L.) Link. Galicia. *Merino*, MA 1519-1

Asplenium adiantum-nigrum L.

sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. vulgar en la región baja. *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino 16; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *obtusum* Milde. Esta variedad tampoco es rara, habiéndola visto en las afueras de Santiago, Coruña; contornos de Ribadavia, sierra de Pitós, Orense; en Camposancos, Salcido, Túy, Pontevedra. MHN-Merino 5487; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. f. *resecatam* Merino. Entre las rocas de una fuente en Requias, Orense. MHN-Merino 5488; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. La especie abunda en las paredes entre piedras y á la raíz de los árboles variando grandemente su estatura según su habitación sea árida y soleada ó húmeda y sombría. MHN-Merino 5489; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *argutum* Heufler. Común en la zona litoral. MHN-Merino 5490; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *lanceifolium* Heufler. En los arrabales de Santiago y sombrías de Villanueva de Cervantes. MHN-Merino 5492; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *corunnense* Christ. En varios ribazos que median entre Mellid y Furelos, Coruña; y en los contornos de Paizas. MHN-Merino 5493; sub *Asplenium Ruta-muraria* L. var. *angustifolium* Haller, hijo. Bastante propagada en las comarcas montañosas de Lugo y Orense viviendo entre las rocas, como en Navia de Suarna, Cerezal, Doncos, Nogales, Cebrero, entre Samos y el valle de Lóuzara en los montes que rodean este valle, en todo el Courel, común en los Pi. MHN-Merino 5494; sub *Asplenium Ruta-muraria* L. var. *leptophyllum* Wallroth. Bastante propagada en las comarcas montañosas de Lugo y Orense viviendo entre las rocas, como en Navia de Suarna, Cerezal, Doncos, Nogales, Cebrero, entre Samos y el valle de Lóuzara en los montes que rodean este valle, en todo el Courel, común en los Pi. MHN-Merino 5495; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. Etiqueta de revisión: *Asplenium adiantum-nigrum* L. / F.J. Silva Pando, 5-VIII-1981. LOU 23634; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *Virgilii* Heufl. en parajes sombríos. *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino s/n

Asplenium adiantum-nigrum L. var. *adiantum-nigrum*

sub *Asplenium adiantum-nigrum* f. *adiantum*. 2.168 / forma *resecatam* Merino / Sombrías mojadas de / Requias, Orense / L.P.M. LOU 2168; *Asplen.* / ad. *nigrum* / var | [var *villosa* Armeria mant / *Ornithop roseus perpupil* tachado]. LOU 2062/1; Tipo / Humoso | *Meconopsis cambrica* / alfa) inter Seoane et Moreda / beta) prope inter Santalla et / Villarjuan hic ilegible. LOU 2166/11; *Asplenium adiantum* / *nigrum* / var. | *Asplenium adiantum nigrum* / *arguta* / [tipo tachado]. LOU 2166/12; *Asplen. adiantum nigrum* / var. alfa). LOU 2166/13; Helecho *Asplenium adiantum nigr.* LOU 2166/14; *Asplen. ad. nigrum.* LOU 2166/15; [*Cytisus albus* tachado] / *Asplen. ad. nigr.* / junto a cobertizo granja. LOU 2166/16; Semillero | regato huerta | *Asplen. ad. nigrum* / var. *daballoides*. LOU 2166/18; regato de camposacos | *Asple. ad. nigrum* / regato de Camposancos. LOU 2166/2; Ma? de Campo | *Aspl. ad. nigr.* Campo. LOU 2166/20; *Aspl. ad. nigr.* Helecho / var. LOU 2166/21; *Asplenium adiant. nigr.* ilegible. LOU 2166/22; [*Ornithop.* / Legum. tachado]

/ *Asp. ad. nigrum*, var- / Sanjian. LOU 2166/23; var. *obtusum* | *Asp. adianth. nigr.* / Huerta?. LOU 2166/24; 9 / *Asp. ad. nigrum* / v. *obtusum* Med / Christ | v. *obtusum* / Santiago. LOU 2166/25; *Aspl. ad. nigrum* / v. *argutum* Hff. / Christ. LOU 2166/26; *Asple. ad. nigrum* / Humoso Helecho | *argutum*. LOU 2166/27; *Asple. adiantum ni-/grum*/ típico / Camposancos. LOU 2166/29; *Asplen. adiant. nigrum* / var. *davallioides* / regato de huerta. LOU 2166/3; LOU 2166/30; *Asplen. ad. nigr.* / var. *lanceolat.* [*anthyllis* ilegible tachado] Caldelas. LOU 2166/31; *Asp. adiant.* / hic | Helecho. LOU 2166/32; *Asplen. ad- nigr.* ilegible. LOU 2166/33; *Asplen.* [*grossedentatum dentatum* tachado]. LOU 2166/35; *Aspl. adiantum* Ramilo - Humoso. LOU 2166/38; *Asplen. adiant.* LOU 2166/4; *Aspl. ad. nigr.* Cuadramon | [*felix femina fissidens* / Santalla / raquis platium paleaceum / pinnulae linearis versus *dentatis* tachado]. LOU 2166/40; *Asplen.* | 3 / *Asp. ad. n.* / v. *onopteris* versus / *pterelensis* Christ / (regato hic) Christ. LOU 2166/42; *Asple. adiantum* | *Asplenium adiantum nigrum* / forma *depauperata* versus / *meleanum* ilegible / Christ. LOU 2166/43; *Asplen. adiantum* hic. LOU 2166/45; Helech [*Spergularia* rad. camp tachado] Humoso. LOU 2166/47; *Aspl. adiant.* LOU 2166/5; regato antes de carrete/ra Camposancos. LOU 2166/52; LOU 2166/55; var. *acuminatum* /pared junto al coberti/zo Granja | *Galium erectum* / var. *genuinum* / Camposanc Salcidos | Helecho [Sonch raro ilegible tachado]. LOU 2166/56; LOU 2166/57; LOU 2166/58; *Asple. ad. nigr.* Helecho. LOU 2166/59; Ma? de Campo | *Aspl. ad. nigr.* campo? hic. LOU 2166/6; *Asplen. adiant.* LOU 2166/60; *Aspl. ad. nigrum* / hic [*Tolpis barbata* discolor tachado]. LOU 2166/61; LOU 2166/62; *Aspl. ad. nigr.* / hic. LOU 2166/63; *Asp. ad. nigr.* | *Asp. ad. nigr.* / v. *onopteris* form. *latisectum*. LOU 2166/64; Ma? de Campo | Ma? de Campo | *Aspl. ad. nigr.* hic. LOU 2166/9; *Asplenium adiantum nigrum* / var. *Litardieri* Rouy cum *idem* / ac var. *davallioides* Eufll. | *obtusum* | *Asplenium ad. nigrum* / var. *Litardieri?* hic. LOU 2167/1; var. *obtusum*. LOU 2167/2; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2170/bis1; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2170/bis2; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *adiantum-nigrum*. Galicia. Merino, MA 964-2

Asplenium adiantum-nigrum var. *corunnense* H. Christ

Asplenium adiantum nigrum / var. / id *lanceolatum* / Paizás. LOU 2166/1; *Meum athamanticum* / ancares | *Centaurea paniculata* / Humoso / sembrado / línea 6^a | *Asplenium / adiantum nigr.* Helecho Cruces Feesdal?. LOU 2166/17; *Asplenium ad. nigr.* / ilegible Helechos Humoso. LOU 2166/19; *micranthum* | tipo *Asplen.* LOU 2166/4; sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *corunnense* Christ. Entre Mellid y Furelo. P. Merino, MA 850-1

Asplenium billotii F.W. Schultz

sub *Asplenium lanceolatum* Huds. var. *grandifrons* Merino. en Camposancos. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 14; sub *Asplenium lanceolatum* Huds. Común en la región baja, falta en la montañosa. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 15; sub *Asplenium lanceolatum* Hudson. Comunísimo. MHN-Merino 5502 51; sub *Asplenium lanceolatum* Hudson var. *grandifrons* Merino. En sitios sombríos de Camposancos y Paizás. MHN-Merino 5503 52a; sub *Asplenium lanceolatum* Hudson var. *grandifrons* Merino. En sitios sombríos de Camposancos y Paizás. MHN-Merino 5503 52b; sub *Asplenium lanceolatum* Hudson var. *latipes* Christ. En las paredes de las fincas más próximas al mar entre Camposancos y La Guardia casi asociada a la *Asplenium maritimum*. MHN-Merino 5504 53; sub *Asplenium lanceolatum*. Helechos. LOU 2163/1; sub *Asplenium lanceolatum* var. *grandifrons* Merino. *Asplenium lanceolat.* var. *grandifrons* / huerta junto a perro / [*Hieracium* ilegible tachado]. LOU 2163/10; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asplenium lanceolatum* / var. *angustifrons*. LOU 2163/11; sub *Asplenium lanceolatum*. *Aspl. lanceola.* / var. *latipes* [*Hypochaeris* var. tachado]. LOU 2163/12; sub *Asplenium lanceolatum*. Cereigedo | *Aspl. lanceolatum* / *obovatum* ? / tipo Christ tachado | *obovatum?* / ni Wk ni Christ se ex/plican con claridad. LOU 2163/13; sub *Asplenium lanceolatum*. *Aspl. lanceol.* Helecho. LOU 2163/14; sub *Asplenium lanceolatum*. *Aspl. lanceol.* LOU 2163/15; LOU 2163/16; sub *Asplenium lanceolatum* var. *lanceolatum*. 2164 / *Asplenium lanceolatum* Huds. v. *grandifrons* Mer^o / en las sombrías de Camposancos y en Paizas, Pontevedra. LOU 2163/17; sub *Asplenium lanceolatum* var. *latipes* Chist. *Asp. lanceolatum latipes* tachado *latifrons* / 4 / *Asplenium lanceolatum* / v. *latifrons* [tachado] Christ / Je n ae jamais vu cette var. (Christ litt.) / *latipes* (a lápiz) | n^o de / costa La Guardia / forma *saler?*. LOU 2163/18; LOU 2163/19; sub *Asplenium lanceolatum*. LOU 2163/2; LOU 2163/20; sub *Asplenium lanceolatum* var. *lanceolatum*. *Asplen.*

lanceol. var. *grandifrons* sub var. *intermedium* / inter grandif et latipes (Huerta). LOU 2163/21; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asp. lanc.* LOU 2163/22; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asple. lanc.* LOU 2163/23; LOU 2163/24; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asp. lanc.* hic Helecho. LOU 2163/25; sub *Asplenium lanceolatum* var. *lanceolatum*. Villanueva | *Asple. lanceolatum* / lobuli minores | *Aspln. lance.* | v. *obovatum* / últimos lobulos trasovados, casi orbi/culares. LOU 2163/26; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asplen.* | 18a *Asplenium lanceolatum* Hudson / Abundante en las paredes / leg P.M. LOU 2163/27; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asplen.* / [tachado ilegible / C. glauca Mellid]. LOU 2163/28; sub *Asplenium lanceolatum*. *latipes* Christ / Barra. LOU 2163/29; sub *Asplenium lanceolatum*. Helecho [*Tolpis* Humoso tachado]. LOU 2163/3; sub *Asplenium lanceolatum*. *Polysti.* | *Asplen. lanceol. lath.* [tachado] *tuberosus* / *latipes* helecho. LOU 2163/30; var. *grandifrons* M^o / Camposancos | *L. amplexi.* / v. *clandestinum* / Santiago. LOU 2163/31; Lobuli rotundatis / regato antes de carre/tera Camposancos | Practicante Juanito / Camposancos | saludos encima de la Iglesia | tiene el aspecto de *Asple-nium fontanum* Sm pero no | estoy seguro pues también pudiera / ser el *Aspl. lanceolatum* Huds. / se agradecerá saber su parecer | n^o 6 / In fl fissuris parietum / huerta. LOU 2163/32; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero / Nom. *Asplenium lanceolatum* Huds. var. *latipes* Christ. / Hab. inter [ilegible] prope mares? Camposancos / Legit P. Merino S.J. LOU 2163/33; sub *Asplenium lanceolatum* Huds. var. *grandifrons*. Herbarium plantas gallaecicas continens / numero / Nom. *Asplenium lanceolatum* Huds. v. *grandifrons* v.n. / Hab. Al pie de algunos muros en el Kilómetro tercero / Legit P. Merino S.J. LOU 2163/34; n^o 2163 / *Asplenium lanceolatum* Huds. / muy común en la / región litoral. LOU 2163/35; LOU 2163/36; *Grandifrons* / y tránsito a la / var. *latipes* Christ. LOU 2163/37; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asplen. lanceol.* Helecho. LOU 2163/4; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asplen. lanceol.* / trichoma. LOU 2163/5; sub *Asplenium lanceolatum* var. *lanceolatum*. *Aspl. lanceo.* Helecho Perro huerta. LOU 2163/6; sub *Asplenium lanceolatum*. *Aspl. lanceo.* Humoso. LOU 2163/7; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asplenium lanceol.* Helecho hic brevipes. LOU 2163/8; sub *Asplenium lanceolatum*. *Asplenium lanceolat.* LOU 2163/9; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2163/bis1; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2163/bis2; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2163/bis3; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2163/bis4; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2163/bis5; sub *Asplenium lanceolatum* Huds. var. *grandifrons*. Helecho *Aspl. lanceol.* / var. *grandifrons*. LOU 2164/1; *Asplen.* var. *grandif.* LOU 2164/2; *Asplenium lan/ceolatum* / var. *grandifrons* Mer. / hic Paizas | regato antes de carretera / Campos. LOU 2164/3; sub *Asplenium billotii* F.W. Schultz. Galicia. Merino, MA 880-1; sub *Asplenium billotii* F.W. Schultz. Galicia. Merino, MA 964-1

Asplenium marinum L.

sub *Asplenium marinum*, L. entre las rocas de la costa. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 12; sub *Asplenium marinum* L. Común entre piedras en la costa. MHN-Merino 5498 47; sub *Asplenium marinum* L. var. *angustifrons* Merino. Entre La Guardia y Oya en hondonadas sombreadas por las rocas. MHN-Merino 5499 48; sub *Asplenium marinum* L. var. *incisum* Christ. Entre La Guardia y Camposancos. MHN-Merino 5500 49; sub *Asplenium marinum* L. f. *xerophila* Merino. En puntos algo secos de toda la costa, como en la ría del Ferrol cerca de Seijo, en la costa de Oya, etc. MHN-Merino 5501 50; LOU 2152/10; *Asplenium marinum*. LOU 2152/11; LOU 2152/12; LOU 2152/13; LOU 2152/14; Ex plantis prope flumen Minnium nascentibus confectum. / Num. *Asplenium maritimum*, L. / Hab. inter raya littoris / Floret vere et distate?. LOU 2152/2; LOU 2152/3; Helecho *Aspl. marinum* | *Asplenium marinum*. LOU 2152/4; *Asp. marit.* [Ornithop tachado]. LOU 2152/5; *Asplenium marinum*. LOU 2152/6; Helecho *Asple. marit.* LOU 2152/7; *Asp. marit.* | *Aspl. marinum*. LOU 2152/8; *Asplenium marinum*. LOU 2152/9; *Asplen. marinum* Helecho. LOU 2157/1; *Asplen. marin.* LOU 2157/2; sub *Asplenium marinum* f. *marinum*. N^o 2158 / for. *xerophila* Mer^o. LOU 2158/1; LOU 2158/2; sub *Asplenium marinum* var. *marinum*. *Asplenium marinum* L / var. *angustifrons* Merino / inter roquedos? ad La Guardia | *Asplen. marinum* var *anagustifrons*. LOU 2160/1; *Asplen. marinum* / var *angustifrons*. LOU 2160/2; n^o 2160 / var *angustifrons* Merino. LOU 2160/3; sub *Asplenium marinum* L. Galicia. B. Merino, MA 949-1

Asplenium onopteris L.

sub *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *onopteris* Heuffler. En un barranco de la aldea de Sanjián

entre La Guardia y Oya. MHN-Merino 5491 40; var. *onopteris* / Rogueira - / Cigos? | *Aspl. ad. nigrum*. LOU 2166/28; *Asp. adiant.* Humoso | Herbario C.F. Lourizán - Pontevedra *Asplenium onopteris* L. /Rev. E. Valdés fecha 19-IX-84 | *Carex panicea* / por ser ilegible las espigas / pedunculadas / Furelos / Humoso. LOU 2166/37; Camposancos *Aspl. adiant.* | Herbario C.F. Lourizán - Pontevedra *Asplenium onopteris* L. /Rev. E. Valdés fecha 19-IX-84. LOU 2166/39; 1ga / *Asplenium Adiantum nigrum* L. / Abundante en toda Galicia / leg P. M. | *Asp. adiant.* | Herbario C.F. Lourizán - Pontevedra *Asplenium onopteris* L. /Rev. E. Valdés fecha 19-IX-84. LOU 2166/41; var. *obtusum* / Humoso | Herbario C.F. Lourizán - Pontevedra *Asplenium onopteris* L. /Rev. E. Valdés fecha 19-IX-84. LOU 2166/46; Braya? pinna-/tifida | *Asple. davallioides* Seminario [ilegible tachado]. LOU 2166/48; LOU 2166/49; nº 8 / pinar de / Camposancos. LOU 2166/50; [Oya tachado] hic. LOU 2166/51; Helecho [Kifol. ochroleu ilegible tachado]. LOU 2166/53; Helechos varios [ilegible tachado]. LOU 2166/54; var. *onopteris* / arbo | arbo Helecho. LOU 2166/8; *Aspl. ad. nigrum* Campo. LOU 21667/7; sub *Asplenium onopteris* L. Galicia. Merino, MA 738-1; sub *Asplenium onopteris* L. Galicia. Merino, MA 817-1

Asplenium trichomanes L. subsp. *trichomanes*

var. *auriculata*. LOU 2151/10; LOU 2151/9; sub *Asplenium*. *Asplenium* Humoso. LOU 2151bis/35; Helechos / *Asplenium Trichomanes* / Linneo / Valdemorillo - Julio | Helechos / *Asplenium Tricho/manes* L. / Valdemorillo - Julio. LOU 2162/bis2; *Asp. trich.* LOU 2166/34

Asplenium trichomanes subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis & Reichst

Sierra - Nevada / Jul. 21 - 1901. LOU 2162/bis1; Sierra - Nevada / Jul. 21 - 1901. LOU 2162/bis3

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.

sub *Asplenium trichomanes*, L. común en las paredes!. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 13; sub *Asplenium Trichomanes* L. Común en los muros. MHN-Merino 5496 45; sub *Asplenium Trichomanes* L. f. *microphyllum* Milde. Con la especie. (Planta vulgar en todas las regiones galaicas). MHN-Merino 5497 46; sub *Asplenium trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D.E. Meyer. Galicia. P. Merino, MA 1047-1; sub *Asplenium trichomanes*. *Asplen.* lanceol. / trichoma. LOU 2163/5bis

Athyrium filix-femina (L.) Roth

sub *Asplenium filix-femina* Bernh. parajes humedos, comun. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 17; sub *Aspln. filix-femina* Bernh. var. *trifidum* Roth. en los valles del Incio (Lugo). Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 18; sub *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. *Asplenium* 4° / *Asplenium filix femina* v. / Le suplico examine estas frondes que se / diferencian de la especie tanto por estípites / escamoso como por la forma de la fronde. / Creo que antes le remiti algun otro e-/jemplar / Merino Legit | Herbarium Horti Botanici Matritensis / *Asplenium Filis-femina* / var.) / Galicia / Leg. Merino / 1207. MA 1207; sub *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. *Asplenium filix femina* v. *laciniata* / [*Cystopteris fragilis* v. beta) *incisa* v.n. tachado] / Merino | Herbarium Horti Botanici Matritensis / *Asplenium Filis-femina* / var. *laciniata* / Galicia / Leg. Merino / 1208. MA 1208; sub *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. *Asplenium filix femina*, Brnh. / Merino | variedad / Composita ilegible| Herbarium Horti Botanici Matritensis / *Asplenium Filis-femina* Brnh. / Galicia / Leg. Merino / 1211. MA 1211; sub *Asplenium filix-femina* Bernh. var. *dentatum* Milde subvar. *Athyrio*. Bastante común en la región litoral y media. MHN-Merino 5505 54a; sub *Asplenium filix-femina* Bernh. var. *dentatum* Milde subvar. *Athyrio*. Bastante común en la región litoral y media. MHN-Merino 5505 54b; sub *Asplenium filix-femina* Bernh. var. *marinum* Moore. En las umbrías del Rosal junto al Tamuje. MHN-Merino 5506 55; sub *Asplenium filix-femina* Bernh. var. *fissidens* Milde. Común en la región media y montana. MHN-Merino 5507 56; sub *Asplenium filix-femina* Bernh. var. *multidentatum* Milde. En el Incio, valle de Lóuzara, Courel &.. MHN-Merino 5508 57; sub *Asplenium filix-femina* Bernh. f. *tenuisecta* Merino. MHN-Merino 5509 58; sub *Asplenium filix-femina* Bernh. var. *grossedentatum* Christ. MHN-Merino 5510 59a; sub

Asplenium filix-femina Bernhardt var. *grossedentatum* Christ. MHN-Merino 5510 59b; sub *Polystichum filix-mas* (L.) Roth subvar. *pseudo-rigidum* Christ. MHN-Merino 5525 74; *Polys. rigidum* | *Asplenium f. femina* / var. / Salcidos - Incio ... LOU 9712; var. *multidentatum*. LOU 23646; sub *Asplenium filix-femina* var. *filix*. 2153 *Asplenium filix femina* / var. *multidentatum* / En el Incio - Ancares - / Cervantes - Nogales - / leg Merino. LOU 23647; *Asplenium f. femina* var. *grossedentatum* Christ / L.P.M. / junio & | | var. *grossedentatum* Christ. LOU 35715; *Aspl. f. femina* var / *multidentatum* / forma [*lacini* tachado] *tenuisecta* / Incio | *Asplen. f. femina* / v. (*laciniatum* Mer^o) / nuev [ilegible] for ^a *laerniosa??* / Incio. LOU 35716; sub *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. Galicia. Merino, MA 1207-1; sub *Athyrium filix-femina* (L.) Roth. Galicia. Merino, MA 1208-1; sub *Athyrium filix-femina* (L.) Roth. Galicia. Merino, MA 1211-1; sub *Athyrium filix-femina* (L.) Roth. Galicia. Merino, MA 1212-1; var. *marinum* Moore / Galdo Junio. LOU 12152/15; *grossedentatum* / Santalla | v deorsolabata / *Polyst. spin.* v. alfa/ Poly. [spin v. alfa tachado] *rigidum* / *Polystichum* / *spinulosum* / *cristatum* Jul 1900 / Rogueira. LOU 12152/16; 10 / *Aspl. f. femina* / inter var. *dentatum* Doell / et *fissidens* Doell / Christ / Rosal. LOU 2151/1; sub *Asplenium filix-femina* subvar. *latisecta*. *Aspl. f. f.* / var. *dentata* / subvar. *latisecta* subvar. n. LOU 2151/11bis; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero 2151 / Nom. *Asplenium f. femina* Benh. var. *dentatum* / Hab. in valle Louzara - monte Ramilo & / Legit P. Merino S.J. LOU 2151/2; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero 2151 / Nom. *Asplenium f. femina* Benh. var. *dentatum* / Hab. ad ripas Cadones prope Bande / Legit P. Merino S.J. LOU 2151/3; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero 2151 / Nom. *Asplenium f. femina* Benh. var. *dentatum* / Milde / Hab. ad Caldelas - ilegible - Ribas pequeñas / Legit P. Merino S.J. LOU 2151/4; *Cystopteris fragilis?* / *Asplenium f. femina?* / Sporangia desnud. / Monte de Seoane de la Vega / Orense /L.P.M. LOU 2151/5; *Asplenium f. femina* Bernhd. / var. *latifrons* v.n. / Villanueva de Cervantes Lugo / frons latior ovato-lanceolata / pinnarum denti obtusiusculi. LOU 2151/6; 33 / [*Anthyllis* tachado] *Athyrium filix fe* /v. *dentatum* Milde / Galdo | *Asplenium filix femina* / v. *dentatum* Milde / hic - Galdo. LOU 2151/7; Helecho *Asp. filix femina* / dos var. LOU 2151/8; Ancares. LOU 2151bis/1; LOU 2151bis/10; LOU 2151bis/11; *Aspl. f fom.* hic [*Geranium purpureum* / ilegible tachado]. LOU 2151bis/12; *Aspl. f. fem.* hic a) [ilegible tachado]. LOU 2151bis/13; *Aspl. f. fem.* hic a) [Ser. ilegible tipo tachado]. LOU 2151bis/14; versus *multidentatum* | [*Anthyllis vul.* / var. *Delleni* / Costa tachado] *Asplen. f fo-*. LOU 2151bis/15; *Asplen. f fem.* [Toja *Anthyllis* Oya tachado]. LOU 2151bis/16; Humoso | [tachado *Juncus* ilegible]. LOU 2151bis/17; [*fil. mas* tachado] | *Asplenium* [hic?] f. fem. LOU 2151bis/18; LOU 2151bis/19; Ribadavia | Ribada. LOU 2151bis/2; Cuadramon | *filix femina* v. *marinum* Salcidos / *Cystopt.* ilegible. LOU 2151bis/20; *filix fem^a* | *dentata* / Montefura / Sequeiros / pinulas (lobulos) siem/pre tridentados. LOU 2151bis/21; *Asplenium filix femina* ilegible. LOU 2151bis/22; *Aspl. f. fem-*. LOU 2151bis/23; Helecho Pinulas lobadas / y lobulos apice / ilegible | *filix femina* / Cuadramón / ilegible [*hispidus* tachado]. LOU 2151bis/25; Helecho *grossedentatum* / pantano | *Aspl. f. foemina*. LOU 2151bis/26; Helecho Tamuje. LOU 2151bis/27; Helecho Tamuje. LOU 2151bis/28; Helecho 3^o kil. A. LOU 2151bis/29; Mellid. LOU 2151bis/3; 3^o kil. A. LOU 2151bis/30; LOU 2151bis/31; LOU 2151bis/32; LOU 2151bis/33; LOU 2151bis/34; LOU 2151bis/37; LOU 2151bis/38; LOU 2151bis/39; *Asplenium* Ferrol [*Aspl* / *Poly* / *Polystich* tachado]. LOU 2151bis/4; LOU 2151bis/40; LOU 2151bis/41; LOU 2151bis/42; LOU 2151bis/43; LOU 2151bis/44; LOU 2151bis/45; LOU 2151bis/46; LOU 2151bis/47; LOU 2151bis/48; A. f. fem. rio Cadones. LOU 2151bis/5; S Estebo *Aspl. f fe.* LOU 2151bis/6; *Asplenium filix femina* / enorme de alto / Paizás. LOU 2151bis/7; LOU 2151bis/8; LOU 2151bis/9; *Polysti.* ilegible rio Cadones / var. *marinum* f. fem. LOU 2152/1; *Asplenium f. femina* / var. *marina* Moore / vid Christ. LOU 2152/17; sub *Asplenium filix-femina* var. *filix*. *Asplen. f. fem.* var / multident. LOU 2153/1; sub *Asplenium filix-femina* var. *fissidens* Dolls. f. *angustata* Merino. var. *fissidens* Dolls. f. *angustata* M^o / común en el interior | 2153 / *Asplenium f. femina* Bernh. var. *multidentatum* Milde / in ditione interiore frequens. LOU 2153/2; *dentatum* / hic. LOU 2153/3; LOU 2153/4; LOU 2153/5; LOU 2153/6; sub *Asplenium filix-femina* var. *filix*. var. *multidentatum* / cadones. LOU 2153/7; sub *Asplenium filix-femina* Bernhardt var. *multidentatum* Milde. var. *multidentatum* | 21^a / *Asplenium filix femina* Bernhardt var. *multidentatum* Milde / por la region media á la vera de los ria/chuelos / leg P. M. LOU 2153/8; sub *Asplenium filix-femina* var. *fissidens* Dolls. *filix femina* | 27 / *Asplenium f. femina fissidens* / [v. *fissidens* = *multidentatum* Dolls tachado]. LOU 2153/9; *Sparganium ramosum* / arroyos de Olveira / L.P.M. | arbo 962 y 962 bis / *Asplen. f. foem.* var. *fissidens* [*Cistus populifolius* / var. *uniformis* / Arbo tachado]. LOU 2154/1; Herbarium plantas gallaecicas conti-

nens / numero 2154 / Nom. *Asplenium f. femina* Bernh. var. *fissidens* / versus *tenuisectum* / Hab. in udis ad Incio - Villanueva de Cervan-/tes & / Legit P. Merino S.J. LOU 2154/10; sub *Asplenium filix-femina* Bernhd. var. *fissidens* Milde f. *tenuisecta* Merino. Herbarium plantas gallaecicas continens / numero 2154 / Nom. *Asplenium filix femina* Bernhd. / var. *fissidens* Milde for. *tenuisecta* Merino / Hab. in valle Louzara et Courel Lugo / Legit P. Merino S.J. LOU 2154/11; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero 2154 / Nom. *Asplenium f. femina* Bernh. var. *fissidens* / Milde for. remotum Merino / Hab. in valle Louzara et Courel Lugo / Legit P. Merino S.J. LOU 2154/12; *fissidens* / [ancares tachado] / Santalla. LOU 2154/13; *grossedentatum* / var. *fissidens* / A / Ancares. LOU 2154/14; *filix femina* / *dentatum* / contornos de Salvatierra / pinula cortas dentadas. LOU 2154/15; *Fissidens* | *Asplenium f. femina* / v. *fissidens* Mild / comun - Galdo. LOU 2154/16; 21^a / *Asplenium filix femina* Bernhardt / var. *fissidens* Milde / por la región media, a la vera de los arroyos / leg P. M. | ilegible v. *latipes* Christ / *Aspl.* [*Adiantum nigrum* tachado] / *f. fem.* mar. LOU 2154/17; LOU 2154/2; arbo 963 y 966 / *Asplen. f. femina* var. *fissidens* / algo se aparta del tipo por la denticulación de los lobulos / [Angelica tachado]. LOU 2154/3; arbo 965. *Asple. f. femina* var. *fissidens* / ilegible de pinulas mas estrechas. LOU 2154/4; Arbo 970 forma ilegible / entre *dentatum* et *fissidens* / *filix femina*. LOU 2154/5; arbo 966 967 *Aspl. f. fem.* var. *fissidens* / (984 *Coleostephus Mycon.* / se acerca a la for. *gracilis* Rouy que es monocephala. LOU 2154/6; *Sedum elegans* | *fissidens* Md / pinna latiores / hic | *fissidens* Md / pinni latiores | *Asplen. f. femina*[*Anthyllis* var. *macrophylla* / Oya tachado]. LOU 2154/7; var. *fissidens* | *Asplen. f. fem.* [*Anthyllis* Legum. *Anthyllis* tachado]. LOU 2154/8; sub *Asplenium filix-femina* f. *filix*. *Asplenium filix femina* / ad var. [marinum tachado] *fissidens* acce/dit / Villadesuso - Sanjian | Herbarium plantas gallaecicas continens / numero 2154 / Nom. *Asplenium f. femina* Bernh. var. / *fissidens* forma *latius* / Hab. in umbrosis ad Villadesuso - Sanjian / Legit P. Merino S.J. LOU 2154/9; arbo 970 971 *Asplen. f. femina* / var. *grossedentata* Christ. LOU 2156/1; *Asplenium f. femina* Bernhd. / var. *acutidentata* v. n. / differt for. *dentata* pinnis angustioribus acute da/talis? / ad ripas rivulorum prope / Cerezal / Lugo / L.P.M. LOU 2156/2; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero 2156 / Nom. *Asplenium f. femina* Bernh. var. *grossedentatum* / Christ / Hab. ad Salcidos / Legit P. Merino S.J. LOU 2156/3; *Asplen. f. femina* Bernhd. / var. *fissidens* versus *grossedentatum* / Tuy / L.P.M. LOU 2156/4; *Asplen. f. femina* / var. *grossedentatum* Christ / hic 3º kil. LOU 2156/5; *Asplenium f. femina* / var. *grossedentatum* Christ / pantano arroyo 1º. LOU 2156/6; sub *Athyrium filix-femina* (L.) Roth. Galicia. Merino, MA 668-1

Blechnum spicant (L.) Roth

Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2206/bis1

Blechnum spicant (L.) Roth subsp. *spicant*

Helecho. LOU 23648; Helecho ilegible tachado ilegible lingulata Pantano. LOU 23649; sub *Blechnum spicant* (L.) Roth var. *spicant*. Galicia. R.P. Baltasar Merino, MA 1443-1

Blechnum spicant (L.) Roth var. *spicant*

sub *Blechnum spicant* Roth. abundante en toda Galicia. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 10

Blechnum spicant (L.) Roth subsp. *spicant*

sub *Blechnum spicant* Smith, 1792. Especie vulgar en toda Galicia. MHN-Merino 5483 33

Blechnum spicant (L.) Roth subsp. *spicant*

sub *Homophyllum blechniforme* Merino. ad Tabagon et Mosende & ... Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 11; sub *Blechnum homophyllum* Merino (Subespecie). Encontrada primero en una hondonada cerca de San Juan de Tabagón; después la hemos visto entre el Miño y La Guardia; últimamente abundante en Mosende y Mondariz, Pontevedra; y en algunos taludes cerca de la aldea de Canta-

nela entre Santiago y Casal, Coru. MHN-Merino 5484 34; sub *Homophyllum blechniforme* Merino. *Blechnum spicant* var. | *Homophyllum blechniforme* / Merino: En Tabagón (san Juan) y / en Mondariz - idem la Guardia y Mo/send. LOU 23650; Mer. [ilegible Vivero tachados]. LOU 23669; LOU 23679; sub *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino ex H. Christ. Caroli Pau herbarium hispanicum 152390 / *Homophyllum blechniforme* Merino / act. Soc. historia nat., 4 mayo 1898, p. 108 109 / Galicia (La Guardia) / leg R. P. Merino envenenada | *Blechnum spicant* (L.) Roth / ssp. *spicant* / var. *homophyllum* (Merino) Merino ex H. Christ / Conf. J. Ormond Coimbra 3-VI-1983 | Jardín Botánico de Madrid / *Blechnum homophyllum* Merino. MA 152390; sub *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino ex H. Christ. Herbarium Horti Botanici Matritensis / *Homophyllum Blechniforme* Merino / act. Soc. historia nat. Mayo 1898, p. 108-/109) / La Guardia (Galicia) / Mayo 1898, / Leg. Merino 170055 | *Blechnum spicant* (L.) Roth / ssp. *spicant* / var. *homophyllum* (Merino) Merino ex H. Christ / Conf. J. Ormond Coimbra 3-VI-1983 | Jardín Botánico de Madrid / *Blechnum homophyllum* Merino. MA 170055; sub *Blechnum spicant* (L.) Roth var. *homophyllum* Merino ex Christ. La Guardia. *M.P. Merino*, MA 152390-1; sub *Blechnum spicant* (L.) Roth var. *homophyllum* Merino ex Christ. La Guardia. *Merino*, MA 170055-1

Ceterach officinarum Willd.

sub *Ceterach officinarum*. entre las rocas en Lozara, (Lugo).... *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino 2; sub *Ceterach officinarum* Willdenow, 1810. En las paredes y entre rocas. Planta rara en la región litoral, en un cercado de Camposacos; abundante en algunos puntos de la media y montana como en el valle de Lóuzara, Courel, Cereijedo de Cervantes, Incio, monte Oribio, puertos de Ancares, etc., Lug. MHN-Merino 5455 6; LOU 23677; sub *Ceterach officinarum* Willd. subsp. *officinarum*. Galicia. *Merino*, MA 1351-1

Cheilanthes hispanica Mett.

sub *Cheilanthes hispanica*, Mett. en las Eiras - Tuy - Tres (?) rios. *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino 5; sub *Cheilanthes hispanica* Mettenius. Asombrosamente propagada en algunas paredes de la parroquia de las Eiras; aunque no tanto vive también entre las piedras de los vallados cerca de la Ermita del Angel no lejos de Túy, Pontevedra; asimismo en parecida habitación entre la estación de los Pe. MHN-Merino 5475 25

Cheilanthes maderensis Lowe

sub *Cheilanthes flagrans* (L.) Webb. y Berthelot. Cítala el Sr. Colmeiro en Galicia sin precisar localidad; nosotros sólo la hemos visto en las regiones de unos esquistos bajando desde la estación de San Clodio al río Sil, Lugo. MHN-Merino 5476 26

Cryptogramma crispa (L.) Hook.

sub *Allosorus crispus* (L.) Bernhardt, 1806. Tapiza los picachos elevados de los puertos de Ancares singularmente el de Peña Rubia, Lugo. MHN-Merino 5485 35; sub *Allosorus crispus* (L.) Bernhardt, 1806. Tapiza los picachos elevados de los puertos de Ancares singularmente el de Peña Rubia, Lugo. MHN-Merino 5486 35; sub *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. ex Hooker. abundante en los Picos de Ancares monte Burbia. *C. Merino*, MA 1636-1

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell

sub *Cystopteris diaphana* (Bory) Blasdell. Galicia. *Merino*, MA 107-1; sub *Cystopteris diaphana* (Bory) Blasdell. Galicia. *Merino*, MA 108-1; sub *Cystopteris diaphana* (Bory) Blasdell. Mosende. *Merino*, MA 143-1; sub *Cystopteris diaphana* (Bory) Blasdell. Galicia. *Merino*, MA 149-1

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *fragilis*

sub *Cystopteris fragilis* Bernh. comun en la region montañosa. Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 19; sub *Cystopteris fragilis* Bernh. 1806 var. *acutidentata* Döll. En parajes frescos y sombríos. En las sombrías de Bande, Viana del Bollo, las Ermitas, etc., Orense. MHN-Merino 5478 28; sub *Cystopteris fragilis* Bernh. 1806 var. *cynapiifolia* Koch. Parajes frescos y sombríos. En las comarcas montañosas como la de Mosende, Chenlo y Santa Comba, Pontevedra; en San Esteban de Rivas del Sil, Cereijedo y Villanueva de Cervantes, en el Incio, Valle de Lóuzara, etc., Lugo (Merino). MHN-Merino 5479 29; sub *Cystopteris fragilis* Bernh. 1806 var. *anthriscifolia* Koch. Parajes frescos y sombríos. En Salvatierra, Pontevedra; alrededores de Mellid, Furelos, Santiago, Coruña; en el Bollo, Orense; Incio, Novaes, etc., Lugo. MHN-Merino 5480 30; sub *Cystopteris fragilis* Bernh. 1806 var. En las montañas del barrio de Guadalupe, Santiago. MHN-Merino 5481 31; sub *Cystopteris regia* Presl. Vive en los montes de Melias, Orense y en las faldas del Cuadramón, Lugo. MHN-Merino 5482 32; sub *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *lobulodentata* Milde. Galicia. *P. Merino*, MA 157-1

Cystopteris viridula (Desv.) Desv.

sub *Cystopteris fragilis* Bernh. 1806 var. *dentata* Hooker. Abunda sobremanera en parajes frescos y sombríos de toda Galicia. Predomina en la región litoral como en Salcidos, Túy, Caldelas, Salvatierra, Redondela, Villadesuso, etc., Pontevedra; en Santiago cerca del barrio de Guadalupe, Coruña. MHN-Merino 5477 27

Davallia canariensis (L.) Sm.

sub *Davallia canariensis* Sm. entre piedras cerca de la costa. Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 25; sub *Davalia canariensis* Swartz. MHN-Merino 5451

Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze

Herbarium plantas gallaecicas continens / numero / Nom. *Polystichum aemulum* Corbiere / Hab. prope Galdo et Cuadramon, Lugo / Legit *P. Merino S.J.* LOU 2198; N° 22. LOU 2199; Rio Galdo (campo frente / muestra Lama) / S- Mayo 1º. LOU 2199/2; *Polystich. spinulosum* / ilegible. LOU 2199/3; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Nom. *Polystichum spinulosum* DC. / Habit. in ditone Coureliana Lugo ¡rara! / Legit *P. Merino S.J.* LOU 2199/7; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Nom. *Polystichum spinulosum* DC. / Habit. in nemore Rogoueira - Lugo / Legit *P. Merino S.J.* / ejemplares estropeados. LOU 2199/8

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.

sub *Polystichum Filix-mas* (L.) Roth var. *crenatum* Milde. En sitios húmedos ó á la vera de los arroyos. Asociada a la variedad *deorsum-lobatum*, que se encuentra en Villanueva y Cereijedo de Cervantes y en las estribaciones de los Ancares, en el Courel. MHN-Merino 5518 67; sub *Polystichum Filix-mas* (L.) Roth var. *subintegrum* Döll. En sitios húmedos ó á la vera de los arroyos. Es la variedad más común en la región litoral encontrándose dondequiera. MHN-Merino 5521 70; sub *Polystichum Filix-mas* (L.) Roth var. *paleaceum* Mettenius. En sitios húmedos ó á la vera de los arroyos. En el interior en Santiago, el Incio, Santa María del Mao, Lóuzara y en el Cervantes, v. gr. en Villanueva. MHN-Merino 5522 71; sub *Polystichum Filix-mas* (L.) Roth subvar. *Merino* Christ. En las orillas del Mao en el Incio. MHN-Merino 5523 72

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*

Fuente de Camposancos | *Polyst. f. mas*. LOU 2193; *deorsolobatum* / Rogueira | *Polystichum filix mas* / [v. *irregulare* Merino / Rogueira / segmenta integra v. apice ilegible / pinnula serrata vel lobata crena/ta | var. *deorsum lobatum* / [*crenatum* tachado] / Rogueira. LOU 2193; 2.197 / *Polystichum filix mas* / var. *subintegrum* (Döll) / Común en la región lito-/ral y media. LOU 2197; *Polystichum filix mas* Swartz / var. *crenatum* Milde / Humoso. LOU 2194/bis3; *Polyst. f. mas* |

Polystich. Humoso. LOU 2194/bis4

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs

sub *Polystichum spinulosum* DC. Esta especie parece rara en Galicia, viéndosela en los bosques de la región montana como en el de la Rogueira, Courel, y en los Ancares, Lugo. MHN-Merino 5528 77

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

sub *Polystichum spinulosum* DC. var. *dilatatum*. a la margen de los regatos. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 22; sub *Polystichum dilatatum* Swartz. Común en la región litoral. MHN-Merino 5529 78a; sub *Polystichum dilatatum* Swartz. Común en la región litoral. MHN-Merino 5529 78b; sub *Polystichum dilatatum* Swartz var. *oblongum* Milde. Abunda al borde de los arroyos y riachuelos de la región media, como en el Incio, valle de Lóuzara, Mao, Villanueva de Cervantes, etc., Lugo (Merino). MHN-Merino 5530 79; sub *Polystichum dilatatum* Swartz var. *medioximum* Christ. En sitios parecidos (a los de la variedad anterior) de las cercanías de Galdo (Rodz. Franco). MHN-Merino 5531 80; sub *Polystichum dilatatum* Swartz var. *dumetorum* Moore. Á la raíz del monte Cuadramón, Lugo. MHN-Merino 5532 81; sub *Polystichum dilatatum* Swartz var. *subaemulum* Christ. MHN-Merino 5533 82; escamas casi unicoloras las superio/res ilegible unicolores; pinnulas / solo en la base pinnado-partidas / las demas lobadas confluentes / como en el tipo spinulosiis. LOU 2199; *Aspidium dilatatum* / var. *nanum* (v.n.) / pantano de Salcidos / L.P.M. LOU 2200; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Nom. *Polystichum dilatatum* Swartz / var. *dumetorum* / Habit. / Legit P. Merino S.J. LOU 2201; Herbarium collegii Guardiense (Gallaecia) - / Ex plantis prope flumen Minnium nascentibus confectum. / Num. *Polystichum spinulosum* v. *dilatatum*, Gren. / Hab. ad rivulos prope La Guardia-Salcidos & / Floret vere et distate?. LOU 2199/4; *Polys. spinulosum* / ilegible. LOU 2199/bis; *Polyst. spinulosum* / escamas uniformes / Galdo. LOU 2199/bis1; P. Merino. LOU 2200/1; almendro / humoso | Humoso Helecho [almendro tachado] *Polystich.* LOU 2200/10; *Polystichum dilatatum*. LOU 2200/10bis; *Polystichum dilat.* LOU 2200/11; *Polypodium*. LOU 2200/11bis; *Polyst. dilatatum* / ilegible. LOU 2200/12bis; *Polystichum dilatatum*. LOU 2200/13bis; *Polystichum* / hic | Helecho *Polyst. dilat.* LOU 2200/14bis; *Polystichum dilatatum*. LOU 2200/1bis; *Polysti. dilat.* LOU 2200/2; B. Merino. LOU 2200/21; *Dryopteris dilatata*. LOU 2200/23; *Polysti. dilat.* LOU 2200/2bis; LOU 2200/3; B. Merino. LOU 2200/3bis; P. Merino. LOU 2200/4; *Polystichum dilatatum*. LOU 2200/4bis; *Aspidium*. LOU 2200/5; *Polysti. dilatatum*. LOU 2200/5bis; P. Merino. LOU 2200/6; B. Merino. LOU 2200/6bis; Salcidos / donde ilegible | P. *dilatatum* / var. *latins* Merino / lobuli pinnularum latiores / oblongi 2 1/2 - 3 mm ilegible inci-/so-dentati; dentibus saltem / superioribus aristalati? | *Polystichum / dilatatum* helecho / hic. LOU 2200/7; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero / Nom. *Polystichum dilatatum* Swartz / var. *latius* Christ / Hab. In umbrosis regionis littoralis / Legit P. Merino S.J. LOU 2200/7bis; [aemulum tachado] *dilatatum* / Galdo | Arredoada (junto al robles de / ntro. Antiguo prado grande) / Mayo 20. LOU 2200/8; *Polystichum dilatatum*. LOU 2200/8bis; Cadones ilegible | *Polystichum spinulosum* / subsp. *dilatatum* / fronde latiores ilegible. LOU 2200/9; *Polystichum dilatatum*. LOU 2200/9bis; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Nom. *Polystichum dilatatum* Swartz / var. *dumetorum* Moore / Habit. ad radices montis Cuadramon Lugo / Legit P. Merino S.J. LOU 2201/1; *Aspidium dilatatum* / var. *dumetorum* Moore / Peña rubia 1800 msm. ancares | 23 *Aspidium dilatatum* Sm / var [deltoideum Milde tachado] *dumetorum* / [oblongum tachado] / (non est aemulum) / Ancares. LOU 2201/2; *dilatatum* v. medio ilegible Christ. LOU 2201/3; LOU 2201/4; var. *dumetorum* / Santiago barrio de / Guadalupe taludes som/brios L.P.M. LOU 2201/5; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Número / Nom. *Polystichum dilatatum* Swartz / var. *dumetorum*? Moore vel *subaemulum*? Christ / Habit. in monte Cuadramon, Lugo / Legit P. Merino S.J. LOU 2201/6; Helecho / cubo | *Polystichum the/lypteris* parece / pero esporangios no / desarroll. / 860 Cubo. LOU 2189/1bis

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

sub *Polystichum filix-mas* Roth. var. *paleaceum* (Moore). en sitios sombríos, comun. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 21; fil. mas | [lusus *auriculatum* tachado] / v. *paleaceum* / Christ. LOU 2191; [25 tachado] 2193 / *Polystich. filix mas* / v. *deorsolobatum* versus *affinis* / Christ / Fonsagrada - Rogueira. LOU 2193; 1914 Humoso *Polystichum filix mas* / ilegible. LOU 2194; *crenatum* / montes de Lugo | N^o herbar. / 2194. LOU 2194; sub *Polystichum filix-mas* lusus *extravagans*. [*Aspidium lobata* tachado] *filix mas* / Monstruondad del / Brego / [subespecie de *Aspidium* / *aculeatum* tachado] | 2.195 / var. *crenatum* Milde / for. *extravagans* Merino | Herbarium plantas gallaecicas continens / numero / Nom. *Polystichum filix mas* Rth. v. [*premorsum?* tachado] *extravagans* / Hab. ad la Rogueira / var. *crenatum* Milde cun monstruositale *Heleopteris* Borckh. / Christ / Legit P. Merino S.J. / Limbo rigido crispo segmentis pinnulisquevalde irregularibus. LOU 2195; sub *Polystichum filix-mas* mas (L.) Roth. Abunda en sitios frescos de la región media. MHN-Merino 5517 66; sub *Polystichum filix-mas* mas (L.) Roth lusus *extravagans* Merino. En sitios húmedos ó á la vera de los arroyos. En el bosque de la Rogueira (Courel), como en los Ancares. MHN-Merino 5519 68; sub *Polystichum filix-mas* mas (L.) Roth var. *deorsum-lobatum* Moore. En sitios húmedos ó á la vera de los arroyos. En Villanueva y Cereijedo de Cervantes y en las estribaciones de los Ancares, en el Courel. MHN-Merino 5520 69; sub *Polystichum filix-mas* mas (L.) Roth var. *obtusum* Post. En sitios húmedos ó á la vera de los arroyos. MHN-Merino 5524 73; B. Merino. LOU 13242; B. Merino. LOU 13243; B. Merino. LOU 13244; *Polystichum f. mas* Sm. / var. *intermedium* Mer. / inter var. *crenatum* et *deorsolobatum* / Villanueva. LOU 13245; versus subvar. *Merinoi* Christ / al borde de los regatos en / Humoso Orense / L.P.M. LOU 13246; sub *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott. Verjn. Merino, MA 200-1; LOU 2193/bis1; *crenatum*. LOU 2194/1; Herbarium plantas gallaecicas continens / numero / Nom. *Polystichum filix mas* L. / var. *crenatum* Milde / Hab. sat vulgare / Legit P. Merino S.J. LOU 2194/2; *Asplenium f. mas* / Tipico / Rogueira Cervantes | *Polystichum f. mas* / var. *crenatum* / Común. LOU 2194/2bis; *Polystichum filix mas* var. / inter *crenatum* et var. *deorsolo/batum* Christ / Humoso. LOU 2194/3; 2.194 / *crenatum* / var. [*deorso-lobatum* tachado] / Ancares,... LOU 2194/bis1; 2194 / var. *crenatum* Milde / Humoso. LOU 2194/bis2; sub *Polystichum rigidum* D.C. *Polystichum rigidum rigidum* / extranjero. LOU 23652; sub *Polystichum rigidum* D.C. Herbar L. Girod / *Polystichum rigidum* D.C. / M? Charance prigap/ 1600 m/ 1 jullet 1899 / Girod. LOU 23653

Equisetum hyemale L.

sub *Equisetum hiemale* L. en las primeras islas del Miño. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 30

Equisetum palustre L.

LOU 9656; Rev. E. Valdés 19-IX-84 E. palustre L. LOU 9657; *Equisetum palustre* prados de [Ber tachado] Mondoñedo cerca de S. Lázaro. LOU 9658; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Número / Nom. *Equisetum limosum* L./ Habit. Isla Americana / Legit P. Merino S.J. | Rev. E. Valdés 19-IX-84 E. palustre L. LOU 9659; *Equisetum palustre* Rua. LOU 9660; 1^o var. *crispus* Humoso / 2^o [ilegible] / 3^o vainas con 6-8 dien/tes / 4^o *Equisetum palustre* L. / Mondoñedo -Rua-Montefurado. LOU 9661; sub *Equisetum palustre* L. N^o 2 / Lo mismo que el n^o 1. fructifi-/ca en verano. / Prados de Montefurado / leg P. Merino S.J. / 120138 | *Equisetum palustre* L. | Herbarium Horti Botanici Matritensis / *Equisetum palustre* L. / Prados de Montefurado (Galicia) / Leg. P. Merino det. A. Caballero | Revisión para Flora iberica / *Equisetum palustre* L. / Det.-rev. C. Prada Marzo 1984. MA 150138; sub *Equisetum palustre* L. Prados de Montefurado. P. Merino, MA 150138-1

Equisetum ramosissimum Desf.

sub *Equisetum ramosum* Schl. cerca de la barra del Miño, escasa. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 29

Equisetum telmateia Ehrh.

sub *Equisetum Telmateya* Ehrh. var. *minor* Lge. en las islas primeras del Miño, &... Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 28

Isoetes histrix Bory

sub *Isoetes Hystrix* Dur. en prados pantanosos a orillas del Miño. Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 31; sub *Isoetes histrix* Bory. en los prados de la Guardia y en los vecinos al mar. *P. Merino*, MA 2372-1

Lastrea limbosperma (All.) Holub & Pouzar

sub *Polystichum oreopteris*, DC. abunda en el valle de Lozara (Lugo). Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 20; *Polyst. oreopter.* Helecho | 2.190 / *Polystichum oreopteris* DC. / Común en la región / media y montaña. LOU 2190; sub *Polystichum Oreopteris* DC. En los barrancos y peñascos sombríos de la región media y montaña; vive en el Incio al borde del río Mao, en los valles de Lóuzara y Teixeira al pie del río Lóuzara y Louzarela, en todo Courel y Picos de Ancares, en las pendientes del monte Cuadramón, et. MHN-Merino 5526 75a; sub *Polystichum Oreopteris* DC. En los barrancos y peñascos sombríos de la región media y montaña; vive en el Incio al borde del río Mao, en los valles de Lóuzara y Teixeira al pie del río Lóuzara y Louzarela, en todo Courel y Picos de Ancares, en las pendientes del monte Cuadramón, et. MHN-Merino 5526 75b; 11^a / *Polystichum oreopteris* DC. / Copioso en las sombras de los mon/tes en el Louza - Courel - An/cares & / leg P.M. LOU 6358; *Polystichum oreopteris* DC. / Cuadramon y otros / montes / L.P.M. LOU 2190/1; *Polyst. oreopt.* / ilegible | *Pol. oreopt.* LOU 2190/2; sub *Lastrea limbosperma* (All.) Heywood. In montanis - Santalla. *P. Merino*, MA 295-1

Ophioglossum lusitanicum L.

sub *Ophioglossum lusitanicum* L. en los arenales de la costa y del Miño. Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 27; sub *Ophioglossum lusitanicum* L., 1753. Abunda en los prados arenosos de la última cuenca del Miño y en los de la costa en Camposancos, La Guardia y Oya, Pontevedra (Merino); en los del Grove (Bocorell). MHN-Merino 5453 4

Osmunda regalis L.

sub *Osmunda regalis* L. en la margen de los arroyos. Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 26; sub *Osmunda regalis* L., 1753. Común al borde de los arroyos. MHN-Merino 5450 1

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt

sub *Phegopteris polypodioides* Fée. En una rápida excursión á la aldea de Novaes como á unos tres Kilometros de la estación de Sequeiros recogimos un ejemplar de esta rarísima especie; no nos cabe la menor duda, que revisando con más detenimiento aquellos parajes montuosos habrá de encontr. MHN-Merino 5474 24

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

sub *Scolopendrium officinale* Sm. común en la región baja de Galicia. Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 9; sub *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman. Galicia. *Merino*, MA 1243-1

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. *scolopendrium*

Herbarium Plantas gallaecicas continens / Número 2.147 / Nom. *Scolopendrium officinale* Sm. / Habit. in humidis, frequens / Legit *P. Merino S.J.* LOU 2147; sub *Scolopendrium officinale* Smith, 1793. Común. MHN-Merino 5457 8; sub *Scolopendrium officinale* Smith subvar. *fructuosum* Christ. En los contornos de la Puebla de Trives de donde nos envió ejemplares un señor sacerdote. MHN-

Merino 5458 9; sub *Scolopendrium officinale* Smith var. *latius* Christ. Al pie de los muros del monasterio de Oya, Pontevedra. MHN-Merino 5459 10; sub *Scolopendrium officinale* Smith var. *exiguum* Merino. En los ribazos de la carretera de Mondoñedo á Villarba á la salida de la primera de dichas poblaciones. MHN-Merino 5460 11; Helecho [*Carex* tachado]. LOU 9685; *Scolopend.* Helecho. LOU 9686; LOU 9687; sub *Scolopendrium officinale* var. *officinale*. Herbarium Plantas gallaecicas continens / Número / Nom. *Scolop. off.* Sm. var. *exiguum* Merino / Habit. ad Mondoñedo et Lóuzara / Legit P. Merino S.J. LOU 9688; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Número 2149 / Nom. *Scolop. off.* Sm. subvar. *fructuosum* Christ / Habit. prope Sobrados ad Trives / Legit P. Merino S.J. LOU 9689; Herbarium Plantas gallaecicas continens / Número 2148 / Nom. *Scolop. off.* Sm. var. *latius* Christ / Habit. in umbrosis ad Oya & / Legit P. Merino S.J. LOU 9690; *Scolopendrium*. LOU 9723; Louzara | *Scolopendrium officinale* Sm. / var. *minus* Fée / En el valle de Louzara / L.P.M. LOU 9763

Polypodium cambricum L. subsp. *cambricum*

sub *Polypodium vulgare*. *P. vulgare* | *Polyp. vulg.* L. / v. *attenuatum* Mier. / Herb. H. Christ / Bale / ilegible / Chr. LOU 3160; *Polyp.* / *vulgare* | *Polypod. vulg.* L. / v- ilegible Mier / Herb. H. Christ / Bale / ilegible / 1100 m. LOU 3161; [*Pteris aquilina* / var. *linearis* Merino / Sanjian tachado] | *Polyp. Vulg.* L. / v. ilegible s.f. *majus* / Herb. H. Christ / Bale / Schwarzfuraer Christ. LOU 3162; *Polypod. Vulg.* L. / Herb. H. Christ / Bale / Wierbad. Germany / Christ. LOU 3164; [Arbo ilegible discolor tachado] | Helechos. LOU 9721; *Polypod.* LOU 9722; 2137 / for. 2^a *crenatum* Moore / Santiago - Galdo - Cam/posancos cerca del / lavadero. LOU 9769; sub *Polypodium vulgare* var. *serratum* f. *grandifrons* Lge. 2136 / *Polypodium vulgare* var. / *serratum* W. forma *gran-/difrons* Lge. / junto al puente Ulla / leg P.M. LOU 9770; 2138 / forma *semilacerum* (1) Moore / Alrededores de Santiago / cerca del Sar. / (1) = *cambricum* W. LOU 9771; *Polypodium* | n^o 4 / segmenta ilegible infima / longiora / Salcidos sobre la Iglesia / *serratum* Milde versus *acumina/tum* versus *acutum* / Christ. LOU 9773; Helecho | [var. *gamma fluitans* / Salcidos tachado] / *grandifrons*. LOU 9774; *Polypod.* | var. versus *Onopteris* | *Asple. adianth. nigrum* / Requias. LOU 9777; *Polypod.* LOU 9778; var. *rugosum* | *Polyp. vulgare* / var. *rugosum*. LOU 9779; *Polypod.* LOU 9782; *Polypod.* LOU 9783; *pungens* | Toja | Helecho hic. LOU 9784; *Polypod.* | *Polypodium vulga/re* v. *lobulatum* / *semilacerum* Moore / Ramigo? / *semilacerum* / Moore / *Polypod.* LOU 9785; *Polypod.* Helecho [*Mentha* var. *oblongifol* tachado]. LOU 9796; for. *latifrons* ? / granja donde / acacia / pared | *Polypod.* / var. *latifrons*. LOU 9797; sub *Polypodium cambricum* L. Galicia. Merino, MA 1982-1; LOU 9720/1; *Polypod.* var. | leg. Superiores / frutif. crenulados / los de abajo este/riles sentados / camino de camposancos / donde Sida?. LOU 9720/2; LOU 9768/1; LOU 9768/2; LOU 9768/3; LOU 9768/4; Helechos. LOU 9768/5; 2134 / var. 2^a *attenuatum* / obs. Planta gallaecica ad /var. (subsp.) *serratum* ilegible guadam forma / La Guardia - Salcidos | *Polypod. Vulgare* / versus *acutum* / v. [*attenuatum* tachado] / transición ad *serratum* / Cervantes | *Polyp. vulg.* v. *serratum* / versus *acutum* Christ / ilegible. LOU 9772/1; *Ran. bulbosus* / típico / Brego - Ponte da Vara | *Polypod. vulgare* L. var. / *serratum* : for. versus *rotundatum*. Segmenta / apice obtusa / Salcidos. LOU 9772/2; LOU 9788/1; species | n^o 2 / *grandifrons* Lge. / Salcidos. LOU 9788/2; sub *Polypodium vulgare* L. var. *serratum* Will. en las paredes, común. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 3; sub *Polypodium vulgare* L. var. *serratum* Willdenow. Comunísima. MHN-Merino 5466 16; sub *Polypodium vulgare* L. var. *serratum* Willdenow f. versus *rotundatum* Christ. Común en la región litoral. MHN-Merino 5468 18; sub *Polypodium vulgare* L. var. *serratum* Willdenow f. *grandifrons* Lange. Crecen hermosos pies en las inmediaciones del puente Ulla en la carretera de Santiago á Lalín. MHN-Merino 5469 19; sub *Polypodium vulgare* L. *lusus auritum* Christ. En algunos pinares de Salcidos. MHN-Merino 5471 21; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2135/bis1

Polypodium interjectum Shivas

Polypod. Sar for. *oblongatum*. LOU 9767; [Illecebrum tachado] | Helecho. LOU 9775; *Polypod.* LOU 9776; *Viola silvatica* | *Polypod. vulgare* var. LOU 9798; LOU 9717/1; LOU 9717/2; *Polypodium* v. var. | la var. de Lange / ilegible / pinnulas agudas. LOU 9717/3

Polypodium vulgare L.

sub *Polypodium vulgare* L., 1737 var. *angustum* Hausmann. Entre rocas en los Picos de Ancares. MHN-Merino 5465 15; sub *Polypodium vulgare* L. var. *serratum* Willdenow f. *pumillum* Hausmann. Vulgar en todas partes entre piedras. MHN-Merino 5467 17; sub *Polypodium vulgare* L. var. *serratum* Willdenow f. *crenatum* Moore. Vive profusamente en los alrededores de Santiago. MHN-Merino 5470 20; sub *Polypodium vulgare* L. var. *serratum* Willdenow f. *semilacerum* Moore. Vive profusamente en los alrededores de Santiago. MHN-Merino 5472 22; sub *Polypodium vulgare* L. var. *subattenuatum* Chrik. Aparece raras veces al pie de las montañas como en Cereijedo y Villanueva de Cervantes. MHN-Merino 5473 23; 32 / *Polypod. vulgare* / Moncayo - 1500 mm / Peñas húmedas / 21 jun. 97. LOU 9719; *Polypod. vulgare* tipo hic. LOU 9780; sub *Polypodium vulgare* L. *Polypodium vulgare* L. / en la sierra de Ancares, Lugo / raro / L.P.M. LOU 9781; Helecho *Polypod.* LOU 9791; antes del estanque / grande versalles | *Polypod.* | *Scrophul.* ilegible / *melampyrum.* LOU 9792; D^o José Iglesias Sanchez / Colegio La Guardia / Camposancos | *Polypodium* / var. LOU 9793; el de Lange / pantano | Pantano. LOU 9794; for. *dimidiata* | for. *Dimidiata* / [ilegible tachado] superiores / porifera crenata / inger, sentada / camino de Camposancos / donde *Cistopteris.* LOU 9795; Helecho / *Polypod. vulg.* var. LOU 9799; *Polypod.* / *vulgare* / tipo / prado | *Polypod.* Helecho Humoso | *Polypodium vulgare* L. / tipo / paredes de Pradoramisquedo, O/rense /1914? / L.P.M. LOU 9800; 405 / for. *attenuatum* Milde versus *acutum* / H. Christ / segmenta angustiora / inter sepes ad opp. Salcidos (Pontevedra) / leg P. Merino (et in umbrosis Can. | *Polypodium vulgare* ilegible. LOU 9801; LOU 23667; Helechos / Julio de 1891 / Ribadavia. LOU 2133/bis1

Polystichum aculeatum (L.) Roth

sub *Aspidium aculeatum* Koch. var. *angulare*, Gren. a orilla de los arroyos. Legit P. Merino S.J., ISC-Merino 23; sub *Aspidium aculeatum* Swartz. Se ven con mucha frecuencia orlando los riachuelos, fuentes, etc., en todas las altitudes del país. MHN-Merino 5511 60a; sub *Aspidium lobatum* Swartz. var. *aristatum* Christ. En la región montana como en Nogales, Cebrero, Courel (Rogueira) y en los Ancares, etc. MHN-Merino 5515 64; Aspid. Helecho Iribio. LOU 23637; subsp. *Aspid. lobatum* / var. *normale* / Rogueira | Herbarium Plantas gallaecicas continens / Número 2187 / Nom. *Aspid. lobatum* Sw. var. *normale* Christ / Habit. / Legit P. Merino S.J. LOU 2184/1; B. Merino. LOU 2185/bis1

Polystichum aculeatum x lonchitis

sub × *Aspidium Illyricum* Borbas Osterr. Dos ejemplares, uno con 8 frondas jóvenes, encontrados en el bosque de la Rogueira, Courel, Lugo. MHN-Merino 5516 65

Polystichum setiferum (Forssk.) Woytn.

sub *Aspidium aculeatum* Swartz var. *hastulatum* Kunze. Se ven con mucha frecuencia orlando los riachuelos, fuentes, etc., en todas las altitudes del país. MHN-Merino 5512 61a; sub *Aspidium aculeatum* Swartz var. *hastulatum* Kunze. Se ven con mucha frecuencia orlando los riachuelos, fuentes, etc., en todas las altitudes del país. MHN-Merino 5512 61b; sub *Aspidium aculeatum* Swartz var. *microphyllum* Milde. En la región media vg. en Nogales y en el Cervantes. MHN-Merino 5513 62; sub *Aspidium aculeatum* Swartz var. *rotundatum* Christ. En la región media como en Becerreá, Nogales &. MHN-Merino 5514 63; Cerezal Lugo. LOU 23635; Villanueva. LOU 23636; Villanueva de / Cervantes Lugo. LOU 23638; sub *Aspidium. capillae* | var [tachado] Helecho ilegible tachado *Aspid.* LOU 23639; sub *Aspidium aculeatum.* 9 *Asp. aculeatum* / for. *major* / Ancares | 9 / *Aspidium aculeatum* v. *angulare.* LOU 23640; ilegible. LOU 23641; hic ilegible. LOU 23642; sub *Aspidium aculeatum.* *Cystopteris* Pradoramisquedo [tachado] | *Aspidium aculeatum* / var. *hortulatum* ? / arbo. LOU 23643; Rua [tachado] | ilegible / Sil Rua [tachado]. LOU 23644; Oya. LOU 23665

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. *aquilinum*

sub *Pteris heredia* Clem. en el 3er Kil. del Miño y en Sanjián. Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 7; sub *Pteris aquilina* L. común en los pinares (prov. Pontevedra). Legit *P. Merino S.J.*, ISC-Merino 8; *Pteris* amtolog.?. LOU 3130; sub *Pteris aquilina* L., 1737. Comunísima. MHN-Merino 5461 12; sub *Pteris aquilina* L. f. *umbrosa* Merino. En la cuenca última del Miño entre el Pasaje de Camposancos y Túy. MHN-Merino 5462 13; sub *Pteris aquilina* L. var. *parva* Merino. En los setos y al pie de los muros en Camposancos, Pontevedra. MHN-Merino 5463 14; sub *Pteris aquilina* L. var. *crispa* Christ. Entre piedras en nuestro litoral. MHN-Merino 5464 14bis; sub *Pteris aquilina* L. n° 2143 / *Pteris aquilina* L. / for. *parva* Merino. LOU 23645; *Aspidium* / *rutamuraria* / *Aspl. adiant.* / ilegible | Polypd. ilegible *Blechnum* / ilegible *Pteris*. LOU 23668; sub *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum*. Galicia. *P. Merino*, MA 1745-1; sub *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum*. Galicia. *P. Merino*, MA 1746-1; sub *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. Galicia. *R.P. Baltasar Merino*, MA 1771-1; *Pteris* S. Esteb. LOU 2140/1; *Pteris* Bande. LOU 2140/10; *Pteris* / pinnulis segmentorum / inf. longis 1 cm vel / [ilegible] lobulatis / *Pteris* Bande. LOU 2140/11; ...rior del / Colegio de Jesuítas / Tuyu / La Guardia. LOU 2140/2; [*Herniaria* tachado] / Helecho *Pteris*. LOU 2140/29; Helecho. LOU 2140/3; Torroso | [*Viola kitaibeliana* 3º kil tachados] *Pteris*. LOU 2140/30; Helecho Humoso. LOU 2140/31; *Pteris* [*Ligusticum* tachado]. LOU 2140/32; Humoso [tachado] *Pteris* var. *crispa* [ilegible] H. Vagabund. LOU 2140/33; *Pteris* | ilegible marítima / var. tachados / *Pteridium*. LOU 2140/34; comun tachado] / var. *crispa*. LOU 2140/35; [x *intermedia* - *multidentata* Koch ilegible Humoso pseudo ilegible tachado] / *Pteris* Helecho. LOU 2140/36; *Ornithop. roseus* / hic | N° 2 / *P. aq. v. angustisecta* / pinnulis angustis / Villanueva de / Cervantes. LOU 2140/37; *Linum maritimum* Suplemento | [*Gal. teres* tachado] / *Pteris* / [Rua tachado]. LOU 2140/38; sub *Pteris crispa*. *Pteris crispa* hic | 261 [ilegible tachado] *Cirsium* Arbo. LOU 2140/39; *Pteris* Humoso. LOU 2140/4; *Pteris* Helecho. LOU 2140/40; *Pteris* Helecho. LOU 2140/5; *Pteris* Goyan | Goyan. LOU 2140/51; *Pteris* / [*Hyoscyanus albus* tachado]. LOU 2140/52; sub *Pteris aquilina*. *Pteris aquilina* L. | [tachado ilegible] *lusus crispa* Amt.? | hic | L.P.M. LOU 2140/53; sub *Pteris aquilina* L. *Pteris* (*Pteridium*) *aquilina* L. | común en dondequiera | L.P.M. LOU 2140/54; sub *Pteris aquilina* L. *Pteris aquilina* L. | forma *linearis* Mer. | Sanjián. LOU 2140/55; sub *Pteris aquilina* L. f. *parvula*. *Pteris aquilina* L. | for. *parvula* | hic. LOU 2140/56; sub *Pteris aquilina* ? L. *Pteris aquilina*? L. | Tamuje. LOU 2140/57; sub *Pteris*. LOU 2140/58; sub *Pteris arguta* Vahl. *Pteris palustris*, Poir *arguta* Vahl | hab. in uliginosis 4º kilometri | contra oppidum Salcidos - 1898 | | *arguta* for a) | Minii [ilegible] | común. LOU 2140/59; Helecho | Rua | Form. 3º [no gramineas tachado] / *Pteris*. LOU 2140/6; sub *Pteris*. LOU 2140/60; sub *Pteris*. LOU 2140/61; sub *Pteris*. *Pteris* Humoso | *umbrosa*. LOU 2140/62; sub *Pteris*. LOU 2140/63; sub *Pteris heredia*. *Pt. heredia* | Villagarcía. LOU 2140/64; sub *Pteris heredia*. *Pteris heredia* al pie del monte Lobeira. LOU 2140/65; sub *Pteris*. *Herediae* | tripinnatifidas. LOU 2140/66; sub *Pteris*. LOU 2140/67; sub *Pteris*. *Scrophularia depauperata* sp. n. | =*S. pavi* | *S. oblongifolia* | | *Pteris* hic. LOU 2140/68; sub *Pteris*. [ilegible] *campestris* San Clodio Bocca [ilegible] an sp *longipes* Rouy? | || *Pteris* helecho rara: anual?. LOU 2140/69; *Scleropoa*. LOU 2140/7; sub *Pteris*. [ilegible] | *Pteris* [ilegible]. LOU 2140/70; sub *Pteris aquilina aquilina*. *Pteris aquilina aquilina* form 1ª ampla | segmenti inf. subbipinnatifidis; pinnulis | elípticos obscuris. planta glabra exceptis | raquis e segmentum [ilegible] frondis | *Herediae*? últimos segmentos en las pinnulas inf. | confluentes. LOU 2140/71; sub *Pteris*. [ilegible] *neglecta* [tachado] *Pteris*. LOU 2140/72; sub *Pteris*. LOU 2140/73; sub *Pteris aquilina*. 10? | *Pt. aquil.* | Común | | *Pteris*. LOU 2140/74; sub *Pteris*. LOU 2140/75; sub *Pteris*. *Pteris* | | Esgos. LOU 2140/76; sub *Pteris*. LOU 2140/77; sub *Pteris*. *Pteris*. LOU 2140/78; sub *Pteris*. *Pteris*. LOU 2140/79; S. Esteban. LOU 2140/8; sub *Pteris*. *Pteris*. LOU 2140/80; sub *Pteris*. *Pteris*. LOU 2140/81; sub *Pteris*. *Pteris*. LOU 2140/82; sub *Pteris*. *Pteris* [ilegible]. LOU 2140/83; *Pteris* Bande. LOU 2140/9; sub *Pteris aquilina* var. *aquilina*. *Pteris aquilina* / var. *umbrosa* / Salcidos | *Geranium Robertianum* var. pueyo? / jardín. LOU 2141/1; sub *Pteris aquilina* var. *umbrosa* Luerss. *Pteris aquilina* L. / var. *umbrosa* Luerss. / ad Cabaleiros, Orense ex alibi / L.P.M. LOU 2141/2; sub *Pteris aquilina* var. *aquilina*. 2142 / var. *quatripartita* Merino / Bosques de Bande, Orense / L.P.M. LOU 2142/1; var. *quatripartita*. LOU 2142/2; var. *parva*. LOU 2143/1; sub *Pteris aquilina* f. *aquilina*. *Pteris* | var. *parva* | var. [*umbrosa* tachado] *parva* Merino. LOU 2143/2

Pteris arguta Ait.

sub *Pteris arguta* Vahl. en el 4º Kil. del Miño, Salcidos. *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino 6

Thelypteris palustris Schott

sub *Polystichum Thelypteris* (L.) Roth. Habita parajes encharcados y al borde del agua como en un regato entre el Grove y La Lanzada cerca de la carretera, Pontevedra; copiosísimo en la laguna de Río Caldo cerca de Begonte, Lugo. MHN-Merino 5527 76; 10^a / *Polystichum Thelypteris* Roth / Abundante al borde de la laguna de Río Caldo. Lugo / leg P.M. LOU 6359; *Polystichum thelypteris* / *Polystichum oreopteris* / *Phegopteris lanceolata* sp. n. / nº 2178, 2189, 2190 | *Phegopteris lanceolata* sp. n. / fronde lanceolata pinnatisecta, 3,5 dm long, segmentis lanceolatao linearibus lobulato pinna/tipartidis lobulis pellucidii ovato-oblongis margine / et subtus parce piloris subtus pinnatim / remoris venis simplicibus vel bifurcati (1), spor/rangis subnudis parvis, glabris a vena centralis / et margine aquidistantibus / (1) vena centrali glabra Sequeiros!!. LOU 6361; sub *Thelypteris palustris* Schott. El Grove. *Merino*, MA 189-1; *Polyst. thelip.* | *Polystichum thelipter/ris* / entre el Grove y Noalla | Grove. LOU 2189/1; *Polyst. [oreopteris tachado] thelipteris* | 2189 / *Polystichum Thelypteris* Roth. / cerca del Grove. LOU 2189/2; LOU 9789/1; LOU 9789/2; *Polystichum Thelypteris* Roth. / Laguna de Río Caldo cerca / de Begonte Lugo / L.P.M. LOU 9789/3

Woodwardia radicans (L.) Sm.

sub *Woodwardia radicans* Cav. en Oya al pie del monasterio. *Legit P. Merino S.J.*, ISC-Merino 24; sub *Woodwardia radicans* Swartz. Vive en las rajaduras de las peñas al pie de los muros del monasterio de Oya, Pontevedra (Merino); junto al arroyo de Galdo llamado Orade y abundantísima en el sitio nombrado Arredoada sobre Navia, ambos parajes distantes entre sí 2 ó 3 Kilómetros. MHN-Merino 5452 2; sub *Woodwardia radicans* (L.) Sm. Galicia. *Merino*, MA 1488-1; sub *Woodwardia radicans* (L.) Sm. Galicia. *R.P. Baltasar Merino*, MA 1489-1; sub *Woodwardia. Woodwardia* Galdo. LOU 2140/21; sub *Woodwardia.* LOU 2140/22; sub *Woodwardia.* LOU 2140/23; sub *Woodwardia.* LOU 2140/24; sub *Woodwardia.* LOU 2140/25; sub *Woodwardia.* Helecho | *Woodwardia.* LOU 2140/26.